

Harku valla elanike kriisivalmidus

Uuringuraport

2024

Harku valla elanike kriisivalmiduse uuring

Harku valla elanike kriisivalmidus. Uuringuraport.

Autor: Raul Savimaa

Keeletoimetaja: Tiiu Saar

CESERE SelgeSiht OÜ

Uuring on läbi viidud Harku valla ja Harku Elanikkonnakaitse Seltsi tellimusel.

Uuringu kaanefoto: Läänemeri Harku vallas Suurupi juures. Foto autor: Raul Savimaa.

Retsensent: Merli Klein

Viide raportile:

Savimaa, R., 2024. *Harku valla elanike kriisivalmidus. Uuringuraport.* Tallinn: CESERE SelgeSiht OÜ. ISBN 978-9916-4-2539-8 (pdf). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12742427>.

© CESERE SelgeSiht OÜ 2024

<https://cesere.eu>

ISBN 978-9916-4-2539-8 (pdf)

DOI: 10.5281/zenodo.12742427

Kokkuvõte

Siinne uuring keskendub Harku valla elanike kriisivalmiduse väljaselgitamisele. Kui varasematel aastatel on kriisideks valmistumine Eestis keskendunud peamiselt tööstus- või loodusõnnetustega toimetulekule, siis viimastel aastatel toimunud COVID-19 pandeemia, kliimamuutustega seotud muutlikum ilm ning 2022. aastal Venemaa Föderatsiooni käivitatud laiaulatuslik sõda Ukrainas on viinud pikaajaliste polükriiside perioodi, mil peale pikaajaliste kriiside on oht lühiajaliste kriiside esinemiseks. Vaja on valmidust elutähtsate teenuste katkemiseks ja hädaolukordadeks.

Kuna inimesed tajuvad ohte ja nendega kaasnevat riski erinevalt, on kriisidega toimetuleku parendamiseks oluline välja selgitada, kuidas nad tajuvad ohtusid ja mida on ette võtnud võimalike kriisidega paremaks toimetulekuks. 18 000 elanikuga Harku vald paikneb Harjumaa lääneosas, vallas on kaks alevikku ja 22 küla. Vallas on mõned ohtlikud ettevõtted, ent puuduvad A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted. Kohalike omavalitsuste kriisikindluse indeksi põhjal oli Harku valla üldine kriisikindlus 2023. aastal kõrgeimal tasemel.

Harku valla elanike kriisivalmiduse väljaselgitamiseks viidi Harku valla ja Harku Elanikkonnakaitse Seltsi tellimusel 2024. aasta kevadel läbi veebipõhine küsitlus. Uuring keskendus ohu tajumisele, vastajate teadlikkusele olemasolevatest ressurssidest ja ohtudest, võimalikeks kriisideks valmisolekule ja kestlikkuse tagamisele ning kommunikatsioonile ja koostööle kogukonna ja kohaliku omavalitsusega.

Suur osa vastanutest oli viimase kahe aasta jooksul mõelnud tõsise hädaohu tekkimisele. Enim mõeldi võõrriigi relvastatud rünnaku või sõja puhkemise ohule, aga ka elutähtsate teenuste katkestusele, mis kestab üle 48 tunni, ning tulekahjule, plahvatusele või varingule. Oma elupiirkonnas pidasid vastajad kõige tõenäolisemaks hädaolukorraks tormituult ja lumetormi. Peamised elutähtsad teenused Harku valla elanike jaoks on elektriga varustatus, mobiiltelefoniteenuse toimimine, veega varustatus ja kanalisatsioon, vältimatu arstiabi tavapärase kättesaadavus ning päästeteenuse toimimine.

Pooled vastanutest olid tutvunud hädaolukorra käitumisjuhendiga ja/või osalenud hädaolukorra õppusel. Sellest hoolimata märkisid mitmed, et soovivad rohkem konkreetset teavitust ja õppusi. Kaks kolmandikku vastanutest on soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks ning hinnanud, kui kaua saaksid hakkama võimaluseta osta toitu ja esmatarbevahendeid ning elektri-, vee, kütte- või sidevarustusega. Peaaegu kõigil on olemas esmaabitarbed, paljudel ka toiduvaru. Teadlikkus oma elupiirkonna ohtudest ja toetavatest võimalustest varieerus, piisava veevaru kogumise võimalus oli vähem kui pooltel. Pooled vastanutest ei ole soetanud varusid ega teinud ettevalmistusi, sest seni on puudunud reaalsed hädaolukorrad, piirab ka majanduslik olukord või puudub hoiustamiskoht.

Eeltoodud uuringutulemuste ning uuringus käsitletud teoreetiliste ja taustmaterjalide põhjal esitati kuus ettepanekut, kuidas tõsta Harku valla elanike kriisivalmiduse ning kogukonnaseltside ja korteriühistute võimekuse taset toetada elanikke hädaolukorraks valmistumisel. Neist peamised on kohandatud asukoha- ja piirkonnapõhised teavitamised ja õppepäevad, külaseltside ja korteriühistute kaasamine võimekuse suurendamiseks ning vabatahtlike täiendavate ressursside ja isikute kaardistamine ning koostöö edendamine.

Sisukord

Kokkuvõte	3
Sisukord.....	4
1 Sissejuhatus	5
2 Elanike kriisivalmidus	6
3 Harku valla iseloomustus.....	9
4 Empiirilise uuringu disain	10
5 Vastanute profiil	12
6 Ohu tajumine	14
7 Teadlikkus piirkonna probleemidest ja ressursidest	18
8 Kestlikkuse tagamine ja kriisideks valmisolek.....	21
9 Teadlikkus kogukonnaseltsi tegemistest	29
10 Koostöö ja kogemused.....	32
11 Järeldused ja ettepanekud	34
Kasutatud allikad.....	37

1 Sissejuhatus

Varasematel aastatel on kriisideks valmistumine Eestis keskendunud peamiselt tööstus- või loodusõnnetustega toimetulekule. Suuri pandeemiaid ja teisi pikaajaliste ning ulatuslike tagajärgedega õnnetusi on toimunud harva ning nendega arvestati peamiselt vaid vastavate ametkondade kriisiplaanides. Viimase nelja aasta jooksul on arusaam Eesti elanikke mõjutavatest kriisidest oluliselt muutunud. COVID-19 pandeemia tähendas mahukat tervishoiuvaldkonna kriisi, mis puudutas kogu rahvusvahelist ühiskonda, sealhulgas Eestit. Viimaste aastate kliimamuutused on Eesti jaoks kaasa toonud varasemast sagedasemaid torme ja nendest põhjustatud elektri- katkestusi. 2022. aastal Venemaa Föderatsiooni käivitatud laiaulatuslik sõda Ukrainas on kriisiteemadesse toonud ka vajaduse olla valmis erinevateks hübriidrünnakuteks, mis võib ilmned elutähtsate teenuste katkemisena, välisõhu kvaliteedi langusena või muul viisil. Päästeamet on kriisivalmiduse ja elanikkonnakaitse kontekstis märkinud ka vajadust olla valmis varjumiseks ja evakatsiooniks sõjalise rünnaku korral (Päästeamet, 2024a), kuigi sõjalise ründe tõenäosus Eestile on 2024. aastal ebatõenäoline ja lähiaastatel väike (Riigikantselei, 2024). Siiski saab eeltoodud muutuste ja trendide taustal välja tuua, et vähemalt aastakümneks oleme perioodis, kus korraga võib toimuda mitu pikaajalist kriisi ning lisaks on oht varem mainitud lühiajaliste kriiside esinemiseks. Seetõttu tuleb kriisivalmidust elutähtsate teenuste katkemisel ja hädaolukordades võtta pigem igapäevase valmisoleku ülesandena, mitte aga millegi sellisena, mida võiks vaja minna harva ja mille tõenäosus on väike.

Lettieri jt toovad kriisiohjes ühe olulise etapina välja kriisieelse perioodi kui etapi, mil katastroofide ohjamise protsessi mudeli järgi saab keskenduda võimalike kahjude leevendamisele ja valmisolekule (Lettieri *et al.*, 2009, p. 125).

Inimesed tajuvad ohte ja nendega kaasnevat riski erinevalt. Uuringute põhjal ei ole võimalik rühmitada riskide tajumist ja selle vastuskäitumist kindlatesse ühiskonnagruppidesse, samuti ei ole selged ka väärtushoiakute ja riskide tajumise seosed (Sjöberg, 2012, p 672). Sageli arvatakse ka, et kriisides on haavatavad mõnesse kindlasse ühiskonnagruppi kuuluvad inimesed (nt eakad, liikumispuudega, väiksema sissetulekuga), ent see ei arvesta erinevaid toimetulekuvõimalusi nende gruppide sees ega paku ka praktilist juhust haavatavuse üldiseks vähendamiseks (Orru jt, 2022, lk 75). Esimene samm kerksuse suurendamiseks on haavatavuse tuvastamine (Orru jt, 2022, lk 83), selgitades muuhulgas välja, milline on elanike endi valmisolek erinevate kriisisündmustega toime tulla. Oluline on välja selgitada ohtude tajumine ning riskide mõistmise ja nendega toimetulekuks valmistumisega seotu elanike hulgas üldiselt, mitte piiritledes seda vaid kindlate ühiskonnagruppidega.

Eelnevast tulenevalt püstitati siinses uuringus uurimisprobleem: milline on Harku valla elanike kriisivalmidus ning kuidas saaks valmiduse taset vajadusel tõsta? Uurimisprobleemile vastuse leidmiseks püstitati järgmised uurimisküsimused.

Harku valla elanike kriisivalmiduse uuring

1. Kas elanikud tajuvad ohtu hädaolukorda sattumiseks ja kui, siis millist?
2. Milline on Harku valla elanike teadlikkus olemasolevatest ressurssidest ja ohtudest Harku vallas?
3. Milline on Harku valla elanike ettevalmistus võimalike kriisidega toimetulekuks?
4. Milliste kommunikatsioonikanalite kaudu saavad Harku valla elanikud kriisialast teavet?
5. Kas ja kuidas on võimalik tõsta Harku valla elanike kriisivalmiduse taset?

Uuringu eesmärk on välja selgitada, milline on Harku valla elanike kriisivalmidus ning võimalused selle taseme tõstmiseks. Uuringu läbiviimiseks püstitati kolm uurimisülesannet.

1. Analüüsida elanike kriisivalmidust mõjutavaid tegureid teoreetiliste allikate ja teiste uuringute põhjal.
2. Analüüsida Harku valla elanike hinnangut võimalikele ohtudele, teadlikkust kriisikerksust toetavatest ressurssidest ning oma kriisivalmiduse tasemest.
3. Harku valla elanike kriisivalmiduse tasemest lähtuvalt sünteesida ettepanekud kriisivalmiduse taseme tõstmiseks.

Uuringuraporti ülejäänud osa koosneb 11 peatükist. Järgmine peatükk kirjeldab teisi elanike kriisivalmiduse teemal läbiviidud uuringuid. Seejärel on esitatud Harku valla demograafiline ja geograafiline lühiiseloostus. Harku valla elanike kriisivalmiduse väljaselgitamiseks viidi läbi ankeetuuring ning tulemused on siinses uuringuraportis esitatud uuringuankeedi temade kaupa erinevates peatükkides. Uuringuraporti lõpus on järeldused ja ettepanekud.

2 Elanike kriisivalmidus

Valitsuse kommunikatsioonibüroo märgib lehel [kriis.ee](https://www.kriis.ee), et iseseisev hakkamasaamine ja igapäevane roll kriisideks valmistumisel on väga oluline, ning soovitab enda ja oma pere jaoks läbi mõelda, kuidas tulla toime siis, kui elutähtsad teenused (soojus-, elektri- ja veevarustus, kanalisatsioon, sideteenus jm) peaksid katkema. Selle põhjal on antud üldised soovitused: hoida kodus elementaarset toidu, ravimite ja esmatarbekaupade varu, rahakotis sularaha ja auto kütusepaak pidevalt vähemalt pooltäis. Käitumisjuhiseid kriisiolukordadeks ning soovituslikku hädaolukorra varude nimekirja saab vaadata veebilehelt <https://www.olevalmis.ee/> (Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 2024). Päästeamet on viimastel aastatel koostanud ja saatnud elanikele trükiseid, kuidas toime tulla kriisiolukorras ning mida teha ohuteavituse korral, trükised on ka veebilehelt <https://www.olevalmis.ee/et/trukised> alla laaditavad.

Eestis korraldab elanikkonnakaitset Päästeamet koostöös kohalike omavalitsustega. Peale riigi ja kohaliku omavalitsuse tasandi meetmete on kriisides enda toimetuleku tagamiseks suur roll üksikisikutel. Elanikel soovitatakse toime tulla kuni nädalapikkuste häiretega vee-, elektri-, toidu- ja transpordivarustuses. Päästeameti ja kohalike omavalitsuste koostöös on 2023.–2024. aastal fookusesse võetud korteriühistud, mis aegamööda suurendavad teadlikkust ja võimekust toetada kortermaja elanikke ühisel valmistumisel toimetulekuks kriiside ja ressursside tagamise katkestustega. Kriisidega toimetulekusse on kaasatud ka mitmed selles valdkonnas toimivad mittetulundusühingud, ent sageli juhtumipõhiselt, heitlikult ja ühingu enda initsiatiivist lähtudes. Taolised ühingud ei kata ära kõiki piirkondi ja kogukondi ning 2023.–2024. aastal on Päästeamet

käivitanud ka selles valdkonnas toetusvoorud kriisivalmiduse taset tõstvate projektide läbiviimiseks.

Elanike kriisivalmiduse kohta on viimastel aastatel tehtud mitmeid uuringuid nii Eestis kui ka teistes riikides. Päästeameti tellimusel viis Kantar Emor 2019., 2021. ja 2023. aastal läbi elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuringu (Kantar Emor, 2023). Selle põhjal on nende osakaal, kes ei ole uuringule eelnenud kahe aasta jooksul kordagi mõelnud, et nende pere või kodu võib sattuda tõsisesse hädaolukorda, langenud 46 protsendilt 2019. aastal 23 protsendile 2023. aastal. Kui 2021. aastal peeti peamiseks tõenäoliseks hädaolukorraks tulekahju, plahvatust või paljude ohvritega varingut, siis 2023. aastal oli selleks võõrriigi relvastatud rünnak, konflikt või sõda. Peamisteks tõenäolisteks hädaolukordadeks oma piirkonnas peeti elutähtsate teenuste katkestust üle 48 tunni ning erakordseid ilmastikuolusid. Varude soetamist hädaolukorras toimetulekuks märkis 59% vastanutest (2019. aastal 39%). Tolle uuringu peamised järeldused olid (Kantar Emor, 2023, lk 26): suurenenud on usk hädaolukorra tekkimise võimalikkusesse, suurenenud on oma kodu hindamine hädaolukorra perspektiivist, kasvanud on tutvumine hädaolukorra käitumisjuhendiga/õppustel osalemine ning enda ja pere toimetuleku kindlustamine. Uuringu tulemusena juhiti ka tähelepanu, et kodude kriisiks vajalikuga varustatuse tase on endiselt madal ning kohaliku omavalitsuse teave jõuab vaid vähem kui poolte elanikeni, samuti on madal sellega rahulolu tase. Riskirühmadena toodi välja 15–26-aastased ning 65-aastased ja vanemad isikud, Põhja- ja Ida-Eesti mitte-eesti emakeelega isikud ning kortermajade elanikud.

Siseministeeriumi tellimusel on alates 2016. aastast iga kahe aasta järel korraldatud siseturvalisuse avaliku arvamuse uuringuid. 2022. aasta uuringu (Turu-uuringute AS, 2022) tulemuste põhjal on varasemaga võrreldes veidi vähenenud nende inimeste osakaal, kes on oma piirkonna elanike või naabritega turvalisuse teemat arutanud: 2020. aastal oli positiivselt vastanute osakaal 24%, kuid 2022. aastal oli see 17% (Turu-uuringute AS, 2022, lk 39). See-eest oli kohalikule omavalitsusele turvalisusega seotud ettepanekute tegemine kasvanud: kui 2020. aastal oli ettepanekuid teinud 1% vastanutest, siis 2022. aastal oli ettepanekuid teinud 6% vastanutest. Kriisiks valmistumisega seotud varusid on vastanutel peamiselt esmaabitarvete, hügieenivahendite, toiduainete ja sularahana, seevastu on alla pooltel vastanutest elektrist sõltumatu kütteseade, aku- või patareitoitel raadio ning koju piisavalt joogivett varutud (samal, lk 47–49). 2020. aasta küsitluses arvas ligikaudu veerand vastanutest, et Politsei- ja Päästeameti kõrval peaksid turvalisuse tagamisel osalema ettevõtted ja kogukonnad ning 58% vastanutest pigem nõustus sellega (Saar Poll OÜ, 2020, lk 26).

Indrek Paadik keskendub oma magistritöös Eesti elanike teadlikkusele ning valmisolekule pikaajaliste kriisidega toimetulekuks (Paadik, 2024). Pikaajaline kriis on tema määratluse järgi kriis, mis tõenäoliselt kestab või mille tagajärjed kestavad kauem kui pool aastat ja mille lõpptulemused ei ole osalejatele piisava usaldusväarsusega prognoositavad (Paadik, 2024, lk 4). Paadik toob oma uuringu lõppjäreldustena välja (Paadik, 2024, lk 78–79) järgmised ettepanekud: suurendada elanike teadlikkust pikaajaliste kriiside mõjudest ja nendega toimetulekutest, julgustada ja toetada kogukondlikku kerksust kohalike omavalitsuste, kogukonnaseltside ja vabatahtlike organisatsioonide kaudu ning koolitada kogukonna liikmeid kriisikommunikatsiooni vabatahtlikeks ja neid kaasata, et tagada teabe levik ka nendes piirkondades, kus tavapärasel sidevahendil ei pruugi olla kättesaadavad või usaldusväärsed. Siinses Harku valla elanike

kriisivalmiduse uuringus on käsitletud nii pikaajalisi kui lühema mõjuga kriise, ent peamised võimalikud ohud ja sündmused on sarnased.

Lauri Peegel on uurinud elanikkonna hädaolukorraks valmisolekut Muhu vallas (Peegel, 2023). Tema uuringust tulenevad peamised ettepanekud on järgmised (Peegel, 2023, lk 42): anda elanikele täiendavat infot hädaolukorraks valmistumise kohta, teadvustada elanike probleeme vahendite ja varude varumisel, kaardistada leibkonnad, kellel on hädaolukorraks valmistumine kõige problemaatilisem, ning teadvustada elanikele, mida on võimalik teha hädaolukorras iseseisva toimetuleku tagamiseks. 2023. aastal viidi läbi elanike kriisivalmiduse uuring ka Harjumaal Muugal.

Samuti on uuritud kogukonnaseltside rolli ja võimekust kogukondade kerksuse tagamisel kriisides (Savimaa ja Kont, 2023) ning kohalike omavalitsuste kriisivalmidust (Savimaa ja Vernik, 2023). Üks viimati nimetatud uuringu tulemuste põhjal tehtud ettepanekuid oli, et kohalikud omavalitsused võiksid välja selgitada oma elanike tegeliku kriisivalmiduse ja vastavalt sellele kohandada varase ettevalmistuse kriisisõnumeid (Savimaa ja Vernik, 2023, lk 63). Kohalike omavalitsuste kriisikindluse mõõtmise tulemusi kogutakse ja esitatakse järjepidevalt ka veebilehel <https://minuomavalitsus.ee/valdkond/kriisideks-valmisolek>, mille metoodikat on kirjeldanud Kaal ja Lillo (2023). Selle põhjal on kõige kriisikindlam maakond Harjumaa. Harku valla kriisikindlus on 2023. aasta andmete põhjal kõrgeimal tasemel (tulemus 9), olles tõusnud 2019. aastast tasemelt 4.

Teistes riikides on elanike ja kogukondade kriisivalmidust muuhulgas uurinud ka Joshua Vidal, kes rõhutab ettevalmistavas faasis nelja olulist komponenti: toiduvaru, puhta joogivee varu, varjumiskoht (tormide, maavärinate jm korral) ning kommunikatsioonikanalite ettevalmistus pere ja hädaabiteenistustega suhtlemiseks (Vidal, 2024, p. 7). David Michaelson jt (2023) jõudsid oma empiirilises uuringus järeldusele, et kriisialaste teavitusematerjalide ja kriisivalmiduse õppuste vähesus põhjustab madalamat kriisivalmiduse taset (Michaelson *et al.*, 2023, p. 6). Larisa Kurnosenko toob esile, et kriisides käitumine ja toimetulek sõltub viiest isikliku valmisoleku komponendist: motiveeritus, isiksuslikud omadused, situatsiooni mõistmine, reflekteerimisvõime ja võimalikele lahendustele loovalt lähenemine (Kurnosenko, 2023, p. 1).

Lisaks elanike kriisivalmidusele saavad kohalikud omavalitsused toetuda ka korteriühistutele, kogukondadele ning nendega seotud seltsidele ja seltsingutele. Kogukonda iseloomustab sotsiaalne kapital – mitteformaalne norm koostöö edendamiseks kahe või rohkema isiku vahel (Fukuyama, 2001, p. 7) Kõik, sõltumata võimetest, haridusest ning sotsiaalmajanduslikust staatusest, saavad olla kogukonna väärtuslikud liikmed ning olla kaasatud (Fieldhouse & Donskoy, 2013; Adema *et al.*, 2016). Kogukonna osalus peaks vastama kogukonna huvidele ja pakkuma mehhanismi, mille abil korraldada liikmete tegevust ja kujundada arvamusi, et kaitsta ja parandada oma elukvaliteeti (Sarbanes & Skullney, 1995) ka kriisideks valmistumisel. Kohalike kogukondade aktiivne kaasamine otsuste tegemisse hõlbustab tulemuste paremat saavutamist ka piirkondlikul ja riiklikul tasandil (Koontz & Newig, 2014; Meslin, 2010; Russell, 2015) ning kohalike kogukondade arvamusel on eeldus olla aluseks kohalikul reaalsusel põhinevate kvaliteetsemate plaanide ja poliitika elluviimisel (DCAF, 2021, p. 3). Seda on edukalt võimalik ühendada kohaliku omavalitsuse eesmärkidega kriisideks valmistumise ja kerksuse valdkonnas (Khan and Khandaker, 2016). Näiteks Martin jt (2023) rõhutavad kogukonna kaasamise tähtsust elukeskkonna parendamisel. Khan jt (2022) ja Chen jt (2020) toovad esile, et kogukondi saab

kogukonnaseltside või seltsingute kaudu kaasata kriisikommunikatsiooni. Nahkur jt (2022) toovad täiendavaid näiteid vabatahtlike kaasamisest kriisihaldustegevustesse Euroopas. Linn Rabe ja Rolf Lidskog märgivad, et sageli ei hinda kohalikud omavalitsused elanike võimekust olla lisaks oma majapidamise kriisivalmidusele valmis osalema ka kogukonna või piirkonna kriisivalmiduses ja kriisisündmuste lahendamises (Rabe and Lidskog, 2024, p.11). Kohalikud omavalitsused võiksid enam arvestada kogukonnaseltside ja korteriühistute potentsiaaliga kriisideks valmistumisel ja kriisisündmuste lahendamise toetamisel.

Siseministeriumi programm „Kogukondlik Eesti 2023–2026“ näeb ette, et kogukonnad ja kodanikuühendused panustavad senisest rohkem riigi kestlikkusesse (Siseministerium, 2023, lk. 1). Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 alaeesmärk „Ennetava ja turvalise elukeskkonna kujundamine“ näeb ette riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja kogukondade kriisideks valmisoleku ja kriisijärgsete kahjude leevendamise edendamise (Siseministerium, [s.a], lk 32), kasutades ka kogukonna tasandit kriisikäitumise juhiste levitamiseks (samas, lk 21) ning elanike teadmiste ja hakkamasaamise toetamiseks (samas, lk 23).

3 Harku valla iseloomustus

Harku vald paikneb Harjumaa lääneosas, valla keskus on Tabasalus (Eesti Entsüklopeedia, 2011). Harku vallas on 2 alevikku ja 22 küla (Harku vald, 2024a). Vallas on 18 227 elanikku (Harku vald, 2024b). Tabasalu alevikus elab 3956, Harku alevikus 667 inimest. Suurimateks küladeks on Tiskre küla (2671 elanikku), Muraste küla (2006 elanikku), Suurupi küla (1353 elanikku) ja Väana-Jõesuu küla (1345 elanikku). (Harku vald, 2024a)

Valla alevikes (Tabasalu alevik ja Harku alevik) on elanikkond viimastel aastatel suurel määral Tallinna valglinnastumise tõttu kasvanud. Külade rahvaarv kasvab samuti, suurel määral Tallinna valglinnastumise ja endiste suvilapiirkondade Muraste, Rannamõisa, Suurupi, Türisalu ja Väana-Jõesuu aastaringseteks elupiirkondadeks muutumise tulemusena.

Harku vald paikneb Eesti põhjarannikul ja piirneb idast Tallinna linnaga, lõunast Saue vallaga, edelast Keila linnaga ning läänest Lääne-Harju vallaga. Valda läbivad olulised teed: riigi põhimaantee nr 8 (Tallinn–Paldiski), 11390 Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna maantee, 11193 Kumna–Väana maantee, 11191 Harku–Rannamõisa tee, 11410 Kiia – Väana-Viti maantee, Sõrve tee jt (Maa-amet, 2024).

Valla keskosas asuvad Harku lubjakivimaardla ja sellega seotud karjäärid. Vallas on mitmed loodus- ja maastikukaitsealad, mis hõlmavad valla territooriumist suure osa: Muraste looduskaitseala, Suurupi looduskaitseala, Sõrve looduskaitseala, Rannamõisa maastikukaitseala, Väana maastikukaitseala. (Maa-amet, 2024)

Vallas on mõned ohtlikud ettevõtted, mille ohuala jääb kuni 2 km piiresse (Maag Eesti AS Tabasalu tehas, kus käideldakse veevaba ammoniaaki; Vedelgaas OÜ HKScan Estonia Kumna lindla, kus käideldakse propaani-butaani ehk LPG-d; Vedelgaas OÜ Eccua tootmine, kus käideldakse propaani-butaani ehk LPG-d ning Vedelgaas OÜ ITT Capital Harmet tootmishoone, kus käideldakse propaani-butaani ehk LPG-d), samuti mõned tanklad, kus käideldakse bensiini,

diiselkütust, survestatud maagaasi ehk CNG-d ja propaani-butaani ehk LPG-d, ent puuduvad A- ja B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtted (Maa-amet, 2024).

Tervikvaates on tegemist Tallinna-lähedase vallaga, mida iseloomustavad kasvav rahvaarv, valda läbivad riigimaanteed ja ohtlike ettevõtete vähesus, ent suur lubjakivimaardla ja sellega seotud karjäärid valla keskosas ning mitmekesised loodus- ja maastikukaitsealad, mida saab kasutada puhke- ja rekreatsioonialadena. Kohalike omavalitsuste kriisikindluse mõõtmise portaali <https://minuomavalitsus.ee/valdkond/kriisideks-valmisolek> põhjal oli Harku valla kriisikindlus 2023. aasta andmetel kõrgeimal tasemel (tulemus 9).

4 Empiirilise uuringu disain

Harku valla elanike kriisivalmiduse väljaselgitamiseks viidi 2024. aasta kevadel läbi veebipõhine küsitlus. Küsimustiku koostamisel lähtuti 2023. aasta jaanuaris-veebruaris läbi viidud küsitlusest, millega uuriti kogukonnaseltside teadlikkust ja kriisihaldusvõimekust (Savimaa ja Kont, 2023), Päästeameti tellimusel 2023. aastal Kantar Emori poolt läbi viidud uuringust „Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2023“ (Kantar Emor, 2023), kogukonna kriisitöövihikest (Pärnumaa omavalitsuste liit, 2022) ning Lauri Peegli lõputööst „Elanikkonna hädaolukorraks valmisolek Muhu vallas“ (Peegel, 2023). Tulemuste analüüsimisel arvestati ka Indrek Paadiku magistritöö (Paadik, 2024) järeldusi. Küsimustik on esitatud lisas 1.

Küsimustikus oli kokku 31 küsimust. Küsitlus koosnes viiest ploki, nagu on joonisel 1. Koos tabelites toodud alaküsimustega oli küsimusi 65. Küsimustiku esimene osa keskendus ohu tajumisele. Sellega sooviti välja selgitada, kas ja kui sageli on vastaja viimase kahe aasta jooksul mõelnud hädaolukorda sattumise võimalustele ning milliseid hädaolukordi peab vastaja kõige tõenäolisemaks oma piirkonnas/kogukonnas. Samuti sooviti välja selgitada vastaja jaoks elutähtsad teenused.

Küsimustiku teine osa uuris vastaja teadlikkust olemasolevatest ressurssidest ja ohtudest Harku vallas, näiteks puhta joogivee allikate leidumisest, piirkonna teedevõrgust, ohtlikest ettevõtetest jm. Samuti uuriti, kas vastaja teab oma kogukonnas väljaõppe saanud või oskustega inimesi, kelle poole hädaolukorras pöörduda.

Küsimustiku kolmas osa vaatles vastaja ettevalmistust võimalikeks kriisideks ja kestlikkuse tagamiseks. Täpsemalt küsiti, mida vastaja on viimase kahe aasta jooksul teinud enda ja oma pere iseseisva toimetuleku võime suurendamiseks võimalikus hädaolukorras ning kui pikaajaliseks vastaja oma toimetulekut hindab. Samuti uuriti, kuidas vastaja hindab oma kogukonnaseltsi/korterühistu võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks, abiootusi kohalikul omavalitsuselt ja kogukonnalt ning enda valmisolekut vabatahtlikuks tegevuseks hädaolukorras.

Küsimustiku neljas osa keskendus kommunikatsioonile ja koostööle. Uuriti, kas ja milliste kanalite kaudu on vastaja saanud kriisialast teavet. Samuti anti vastajale võimalus jagada oma head kogemust, näiteid või soovitusi teistele kas anonüümselt või nimeliselt.

Küsimustiku viimane, viies osa kogus vastajat iseloomustavaid andmeid. See osa jäeti teadlikult viimaseks, et vastaja tähelepanu sisuliste vastuste andmiselt mitte kõrvale juhtida. Vastajal paluti märkida, millises asulas, külas või piirkonnas ta elab (alevike ja külade loetelu oli ette antud), milline on eluaseme tüüp, leibkonna suurus ja nende isikute arv leibkonnas, kes vajavad eraldi hoolitsust (väikelapsed, kooliealised lapsed, eakad, erivajadusega pereliikmed).

Joonis 1. Küsitluse struktuur

Veebipõhise küsitluse platvormina kasutati EUSurvey keskkonda. Küsitluses ei kogutud vastajate tuvastamist võimaldavaid andmeid (v.a juhul, kui nad abi pakkumiseks oma kontaktandmed ise sisestasid). Küsitluses osalemise kutse saatsid välja Harku vallavalitsus ja Harku Elanikkonnakaitse Selts elektroonseid kanaleid kasutades 9. mail 2024. Paralleelselt töötati välja ja valmistati ette ka paber kandjal ankeet neile, kes eelistavad küsitlusele vastata vallavalitsuse hoones (ankeet on esitatud lisas 2). Paber kandjal küsitlusele vastuseid ei tulnud. Küsitlusele vastas 27. maiks 110 inimest ning vastamise aega pikendati veel nädala võrra. Lõpptähtajaks, 5. juuniks vastas veebi teel kokku 121 inimest.

Seisuga 1. juuni 2024 oli Harku vallas registreeritud 18 227 elanikku (Harku vald, 2024a). Seega on vastajate osakaal 0,66% elanike arvust. Sarnane vastanute määr on tegelikult ka teistes samalaadsetes küsitlustes. Päästeameti tellitud uuringus küsitleti 2253 elanikku (Kantar Emor, 2023, lk 2), mis on 0,15% Eesti elanikest. 2023. aastal viidi läbi Muuga piirkonna elanike kriisivalmiduse uuring. Laekus 60 vastust, mis on 2% registreeritud elanike arvust, ent u 0,85% hinnangulisest elanike arvust.

5 Vastanute profiil

Vastanute profiil selgitati välja küsitluse viienda osa (küsimuste 5.1–5.3) vastuste põhjal. Küsitluse viiendas osas sooviti peale kriisivalmidust uurivatele sisulistele küsimustele vastamist välja selgitada vastajat ja tema leibkonda iseloomustav („Palun kirjelda lühidalt ennast ja oma leibkonda iseloomustavat“).

Tabel 1. Vastanute jaotus asula põhjal

Millises asulas, külas või piirkonnas elate?	Vastanuid	Osakaal vastanute hulgas %	Vastanute arv koos leibkonnaga	Vastanute keskmine leibkonna suurus	Elanike arv alevikus/ külas	Vastanute osakaal elanike hulgas (koos leibkondadega)
a	b	c	d	e	f	g
Adra küla	0	0,0%	0		109	0,0%
Harku alevik	8	6,6%	16	2,0	667	2,4%
Harkujärve küla	7	5,8%	22	3,1	914	2,4%
Humala küla	0	0,0%	0		30	0,0%
Ilmandu küla	3	2,5%	8	2,7	503	1,6%
Kumna küla	1	0,8%	2	2,0	255	0,8%
Kütke küla	0	0,0%	0		75	0,0%
Laabi küla	0	0,0%	0		26	0,0%
Liikva küla	5	4,1%	16	3,2	714	2,2%
Meriküla	0	0,0%	0		138	0,0%
Muraste küla	8	6,6%	26	3,3	2006	1,3%
Naage küla	2	1,7%	7	3,5	233	3,0%
Rannamõisa küla	1	0,8%	3	3,0	838	0,4%
Suurupi küla	17	14,0%	57	3,3	1353	4,2%
Sõrve küla	0	0,0%	0		220	0,0%
Tabasalu alevik	32	26,4%	104	3,3	3956	2,6%
Tiskre küla	5	4,1%	12	2,4	2671	0,4%
Tutermaa küla	1	0,8%	2	2,0	228	0,9%
Türisalu küla	1	0,8%	2	2,0	727	0,3%
Vahi küla	3	2,5%	8	2,7	179	4,5%
Vaila küla	1	0,8%	4	4,0	94	4,3%
Viti küla	10	8,3%	26	2,6	603	4,3%
Vääna küla	5	4,1%	21	4,2	311	6,8%
Vääna-Jõesuu küla	11	9,1%	31	2,8	1345	2,3%

Küsimus 5.1 (*Millises asulas, külas või piirkonnas elate?*) loetles kõik Harku valla 24 alevikku ja küla (Adra küla, Harku alevik, Harkujärve küla, Humala küla, Ilmandu küla, Kumna küla, Kütke küla, Laabi küla, Liikva küla, Meriküla, Muraste küla, Naage küla, Rannamõisa küla, Sõrve küla, Suurupi küla, Tabasalu alevik, Tiskre küla, Türisalu küla, Tutermaa küla, Vääna-Jõesuu küla, Vääna küla, Vahi küla, Vaila küla, Viti küla). Vastused on toodud tabelis 1.

Tabeli 1 veergudest b ja c on näha, et kõigist vastanutest (121 inimest) ligikaudu veerand oli Tabasalu alevikust. Vastanud tõid oma vastustes välja ka leibkonna suuruse. Keskmine leibkonna suurus kõigi vastanute keskmisena oli 3,0 elanikku. Suurimad keskmised leibkonnad olid Vääna külas (4,2) ja Vaila külas (4,0), ent Vaila külast oligi vaid üks vastaja. Väikseimad keskmised leibkonnad olid Harku alevikus, Kumna külas, Tutermaa külas ja Türisalu külas (2,0). Samas

Kumna, Tutermaa ja Türisalu külast oli igaiühest vaid üks vastaja, mis ei võimalda teha piisavaid järeldusi. Tabasalu aleviku vastanute keskmine leibkondade suurus oli 3,3 inimest.

Kõigi vastanute peale kokku koos iga vastanu leibkonnaga hõlmas küsitlus 367 elanikku (siin on arvestatud, et igast leibkonnast vastas üks inimene, ent seda ei kontrollitud). Koos leibkonnaga hõlmasid Tabasalu aleviku elanike vastused 104 inimest (veerg d), mis aleviku elanike arvu (veerg f, allikas Harku vald, 2024) arvestades on 2,6% elanike üldarvust. Suurem osalejate arv oli ka Suurupi külast (14% vastanutest), Vääna-Jõesuu külast (9,1% vastanutest) ja Viti külast (8,3% vastanutest).

Kui võtta arvesse leibkonnad, keda vastanud esindasid, siis vastas küsitlusele enim elanikke Vääna külast (6,8% elanikest, vt veerg g tabelis 1). Märkatavalt palju vastajaid oli ka Vahi külast (4,5% elanikest), Vaila külast ja Viti külast (mõlemas 4,3%) ning Suurupi külast (4,2% elanikest). Siinkohal tuleb küll arvestada, et väiksemates küldes piisab vähestest vastajatest, et saavutada suur osakaal, nt Vahi külas oli 3 vastajat ja Vaila külas 1 vastaja.

Eluaseme tüüp selgitati välja küsimusega 5.2, mis pakkus viis vastusevarianti: kortermaja, eramaja, paarismaja, ridaelamu ja muu.

Kuna Harku vallas on 2 alevikku ja 22 küla, sh alevikes elab veerand valla elanikest, siis ootuspäraselt elas vastanutest enim (63%) eramajas ning vaid 14% kortermajas (vt tabel 2 ja joonis 2).

Tabel 2. Vastanute jaotus elukoha tüübi põhjal

Vastus	Vastanute arv	Vastanute osakaal
1. Kortermaja	17	14%
2. Eramaja	76	63%
3. Paarismaja	11	9%
4. Ridaelamu	7	6%
5. Muu	2	2%
Vastamata	0	0%

Joonis 2. Vastanute jaotus elukoha tüübi põhjal

Siinkohal tuleb arvestada, et Harku alevikus elasid kortermajas pooled (neli) vastanutest, eramajas kolm vastanut ja paarismajas üks vastanu. Tabasalu alevikus elas kortermajas 10 ja eramajas 15 vastanut (kokku 32 vastanut). Kortermajade elanike suur osakaal oli Harkujärve külas (57% vastanutest) ja Muraste külas (38% vastanutest). Mujal oli kortermajade elanike osakaal vastanute koguarvus väike.

Leibkondadest domineerisid kahe- ja neljaliikmelised leibkonnad (vastavalt 39 ja 33 vastanut, vt tabel 3 ja joonis 3).

Tabel 3. Vastanute leibkonna suurus

Vastus	Vastanute arv	Osakaal
1-liikmeline	11	9%
2-liikmeline	39	32%
3-liikmeline	19	16%
4-liikmeline	33	27%
5- või enamaliikmeline	18	15%
Ei vastanud	1	1%

Joonis 3. Vastanute jaotus leibkonna suuruse põhjal

Samuti uuriti eraldi hoolitsust vajavate isikute (väikelapsed, kooliealised lapsed, eakad, erivajadusega pereliikmed) arvu leibkonniti küsimuses 5.4. Vastusevariantideks olid „ei ole“, „üks“, „kaks“, „rohkem kui kaks“. Vastanute jaotus on esitatud tabelis 4. Pooltel vastanutest on eraldi hoolitsust vajavaid pereliikmeid, sealhulgas kolmandikul leibkondadest on kaks või enam eraldi hoolitsust vajavat pereliiget (vastavalt 25% ja 9%, kokku 34% vastanutest). Eraldi on välja toodud andmed Tabasalu elanikest vastanute kohta. Ilmneb, et Tabasalus on keskmisest suurem selliste leibkondade arv, kus on rohkem kui kaks eraldi tähelepanu ja hoolitsust vajavat isikut.

Tabel 4. Eraldi tähelepanu ja hoolitsust vajavate isikute arv leibkonnas

Vastus	Vastanute arv	Osakaal kõigi vastanute seas	Sellest Tabasalu alevikus	Tabasalus vastanute osakaal
ei ole	60	50%	14	43%
1	20	16%	6	19%
2	30	25%	7	22%
rohkem kui 2	11	9%	5	16%
ei vastanud	0	0	0	0

6 Ohu tajumine

Ohu tajumise plokk küsimustikus koosnes neljast küsimusest. Küsimus 1.1 (*Kas ja kui sageli olete viimase 2 aasta jooksul mõelnud, et Teie pere ja kodu võib sattuda tõsisesse hädaolukorda?*) selgitas välja ohu üldise tajumise. Küsimus pakkus järgmisi vastusevariante: ei ole kordagi; korra või kaks; sagedamini; raske öelda.

Vastanute jaotus on esitatud tabelis 5. Suur osa, 86% vastanutest tunnistas, et nad on viimase kahe aasta jooksul tõsise hädaohu tekkimisele mõelnud, sh pooled vastanutest rohkem kui kaks korda.

Tabel 5. Ohu tajumine

Vastus	Vastanute arv	Osakaal
ei ole kordagi	15	12%
korra või kaks	42	35%
sagedamini	62	51%
raske öelda	2	2%
ei vastanud	0	0%

Juhul kui vastaja märkis, et ta on vähemalt korra mõelnud ohu tekkimisele, avanes küsimus 1.2, millega sooviti täpsemalt välja selgitada **hädaolukorrad, millele vastaja on mõelnud** (*Millisele hädaolukorrale olete mõelnud?*). Kokku loetleti 17 võimalikku hädaolukorda:

- tulekahju, plahvatus või varing;
- raskete tagajärgedega torm;
- üleujutus tiheasustuslal;
- õnnetus või leke lähedal asuvas tööstusettevõttes;
- erakordselt külm ilm;
- erakordselt kuum ilm;
- looduskatastroof;
- elutähtsate teenuste katkestus üle 48 tunni (nt elektri-, vee-, kütte- või sidekatkestus);
- autoavarii, avarii liikluses;
- kuritegevus, vargus;
- metsa- ja maastikutulekahju;
- võõrriigi relvastatud rünnak, sõda;
- majanduslikud probleemid;
- lennuõnnetus;
- enda/lähedaste haigestumine, vigastused;
- raske öelda;
- rünnak avalikus kohas, terror.

Vastajad said valida mitu vastusevarianti. Tabelis 6 on saadud vastused järjestatud valikute arvu järjekorras.

Enim ollakse mõelnud võõrriigi relvastatud rünnaku või sõja puhkemise ohule (71% vastanutest), aga ka elutähtsate teenuste katkestusele üle 48 tunni (63%) ning tulekahjule, plahvatusle või varingule (47% vastanutest). Samuti oli olulisel kohal mure enda või lähedaste haigestumise või vigastuste pärast (47% vastanutest). Raskete tagajärgedega tormi ohtu märkis 39% vastanutest, sama palju vastanuid märkis ka muret kuritegevuse või varguse pärast.

Tabel 6. Võimalikud hädaolukorrad, millele vastajad on mõelnud, valikute arvu järjekorras

Vastus	Vastanute arv	Vastanute osakaal
võõrriigi relvastatud rünnak, sõda	86	71%
elutähtsate teenuste katkestus üle 48 h (nt elektri-, vee-, kütte- või sidekatkestus)	76	63%
tulekahju, plahvatus või varing	57	47%
enda/lähedaste haigestumine, vigastused	57	47%
raskete tagajärgedega torm	47	39%
kuritegevus, vargus	47	39%
autoavarii, avarii liikluses	34	28%
majanduslikud probleemid	34	28%
looduskatastroof	30	25%
rünnak avalikus kohas, terror	29	24%
erakordselt külm ilm	26	21%
metsa- ja maastikutulekahju	20	17%
erakordselt kuum ilm	19	16%
õnnetus või leke lähedal asuvas tööstusettevõttes	10	8%
lennuõnnetus	6	5%
üleujutus tiheasustusosalal	3	2%
raske öelda	0	0%

Küsimusega 1.3 sooviti välja selgitada, millised on **vastajate jaoks elutähtsad teenused**, mille katkemine ohustab vahetult inimese elu või tervist või millel on suur mõju ühiskonna toimimisele. Kokku loetleti 17 teenust, aluseks võeti Kantar Emori loetelu (Kantar Emor, 2023) ning kohendati seda Harku vallale vastavaks (nt ei eristatud riiklikke ja kohalikke teid). Küsimus loetles järgmisi elutähtsaid teenuseid:

- elektriga varustatus;
- raadio ja televisiooni toimimine;
- maagaasiga varustatus;
- vedelkütusega varustatus (nt tanklate töö);
- teede sõidetavuse tagamine;
- päästeteenuse tavapärase toimimine;
- politseiteenuse tavapärase toimimine;
- mobiiltelefoniteenuse toimimine;
- andmesideteenuse toimimine;
- elektroonilise isikutuvastamise ja digitaalse allkirjastamise tagamine;
- makseteenuse toimimine, pangakaardiga või telefoniga e-maksete tegemise võimalikkus;
- veega varustamine ja kanalisatsioon;
- vältimatu arstiabi tavapärase kättesaadavus;
- ühistranspordi toimimine;
- sotsiaalkindlustuse ja hoolekande toimimine;
- postiteenuse toimimine.

Vastajad said valida mitu vastusevarianti. Vastused on toodud tabelis 7 nende esitamise hulga vähenemise järjekorras. Peamised elutähtsad teenused, mida märkis rohkem kui kolmveerand vastanutest, olid:

Harku valla elanike kriisivalmiduse uuring

- elektriga varustatus (95% vastanutest);
- mobiiltelefoniteenuse toimimine (83% vastanutest);
- veega varustamine ja kanalisatsioon (81% vastanutest);
- vältimatu arstiabi tavapärane kättesaadavus (76% vastanutest);
- päästeteenuse tavapärane toimimine (75% vastanutest).

Väga oluliseks peeti ka järgmisi teenuseid, mida märkis üle poole vastanutest:

- vedelkütusega varustatus, nt tanklate töö (64% vastanutest);
- andmesideteenuse toimimine (62% vastanutest);
- teede sõidetavuse tagamine (61% vastanutest);
- politseiteenuse tavapärane toimimine (61% vastanutest).

Tabel 7. Vastanute jaoks elutähtsate teenuste tajumine

Vastus	Vastanute arv	Vastanute osakaal
elektriga varustatus	115	95%
mobiiltelefoniteenuse toimimine	101	83%
veega varustamine ja kanalisatsioon	98	81%
vältimatu arstiabi tavapärane kättesaadavus	92	76%
päästeteenuse tavapärane toimimine	91	75%
vedelkütusega varustatus (nt tanklate töö)	78	64%
andmesideteenuse toimimine	75	62%
teede sõidetavuse tagamine	74	61%
politseiteenuse tavapärane toimimine	74	61%
makseteenuse toimimine, pangakaardiga või telefoniga e-maksete tegemise võimalikkus	54	45%
raadio ja televisiooni toimimine	49	40%
elektroonilise isikutuvastamise ja digitaalse allkirjastamise tagamine	29	24%
sotsiaalkindlustuse ja hoolekande toimimine	27	22%
maagaasiga varustatus	16	13%
ühistranspordi toimimine	14	12%
postiteenuse toimimine	6	5%

Kõige vähem peeti kriisiolukorras oluliseks postiteenuse, ühistranspordi ning sotsiaalkindlustuse ja hoolekande toimimist, samuti maagaasiga varustatust. Siinkohal on aga oluline vaadata, kes on neid teenuseid oluliseks või ebaoluliseks pidanud. Postiteenuse olulisus on viimastel aastakümnetel märgatavalt vähenenud. Maagaasi kasutab vaid väike osa elanikest ja neile on selle kättesaadavus oluline. Ühistransport on olulisem nende jaoks, kes seda ka tavapärastelt rohkem kasutavad, ning sotsiaalhoolekande vajadust ei ole samuti kõigil leibkondadel. Seetõttu saab välja tuua, et neid teenuseid vajab küll väiksem osa elanikest, kuid neid tarbivad sihtrühmad peavad neid teenuseid endiselt oluliseks. Näiteks neist 27-st, kes pidasid sotsiaalkindlustuse ja hoolekande toimimist oluliseks, on 17 vastanul ülalpeetavad, aga kümnel vastanul ei ole. Samas ei ole uuringu põhjal võimalik välja selgitada, kas vastanud vajavad selle teenuse toimimist enda ja oma leibkonna tarbeks või on mõeldud ka üldisemat vajalikkust.

Küsimusele 1.4 vastamisel paluti välja tuua, millist hädaolukorda peab vastaja **kõige tõenäolisemaks oma piirkonnas/kogukonnas**. Loetelus oli esitatud üheksa valikut:

- üleujutus;
- tormituul;
- lumetorm;
- merereostus;
- metsatulekahju;
- tööstusõnnetus, nt mürgised kemikaalid;
- epideemia;
- küberrünnak;
- muu.

Vastanute seisukohad on toodud esinemise arvu järjekorras tabelis 8. Peaaegu pooled vastanutest pidasid kõige tõenäolisemaks hädaolukorraks tormituult, veidi üle kümnendiku ka lumetormi. Kümnendik vastanutest oli seisukohal, et kõige tõenäolisem hädaolukord tuleneb mõnest muust ohust, kui tabelis loetletud.

Tabel 8. Vastanute jaoks kõige tõenäolisemad hädaolukorrad oma piirkonnas/kogukonnas

Vastus	Vastanute arv	Vastanute osakaal
tormituul	56	46%
lumetorm	15	12%
küberrünnak	10	8%
metsatulekahju	8	7%
epideemia	7	6%
üleujutus	5	4%
merereostus	5	4%
tööstusõnnetus, nt mürgised kemikaalid	2	2%
muu	12	10%
ei vastanud	1	1%

7 Teadlikkus piirkonna probleemidest ja ressurssidest

Teadlikkus kogukonna või piirkonna probleemidest ja ressurssidest jagunes kaheks küsimuseks. Küsimus 2.1 (*Kuivõrd teadlik olete olukorrast ja võimalustest Harku vallas? Kas teate ...?*) uuris vastanute teadlikkust kuuest alljärgnevast teemast.

- Milliseid puhta joogivee allikaid leidub piirkonnas?
- Kus on mahajäetud talud piirkonnas ja nende joogiveekaevud?
- Millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad?
- Millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus erinevatel aastaegadel?
- Kas teate inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti?
- Millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel?

Igal teemal oli vastajatel võimalik valida nelja teadlikkuse taseme vahel (*jah, tean / jah, mõnevõrra / üldiselt mitte / ei tea*). Vastused on esitatud tabelis 9.

Elanike teadlikkus oma elupiirkonna ohtudest ja toetavatest võimalustest oli varieeruv. Hästi teati seda, millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus eri aastaegadel (seda teadsid või teadsid mõnevõrra 78% vastanutest); samuti teati või teati mõnevõrra inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti (53%). Vähem olid elanikud kursis sellega, milliseid puhta joogivee allikaid leidub piirkonnas (teadis või enam-vähem teadis 43% vastanutest) ja millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel (40% vastanutest). Samas peaaegu üldse ei teatud, millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid need kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad (29%) ning kus on piirkonnas mahajäetud talud ja nende joogiveekaevud (12%).

Tabel 9. Vastanute teadlikkus oma tegevuspiirkonnast

Vastus	Jah, tean	Jah, mõnevõrra	Üldiselt mitte	Ei tea	Ei vastanud
Milliseid puhta joogivee allikaid leidub piirkonnas?	23	30	25	43	0
Kus on mahajäetud talud piirkonnas ja nende joogiveekaevud?	5	9	25	79	3
Millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad?	9	26	35	49	2
Millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus erinevatel aastaegadel?	43	51	18	8	1
Kas teate inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti?	34	30	24	33	0
Millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel	17	32	35	37	0

Pilt on mõneti erinev, kui võrrelda Tabasalu aleviku ja Harku valla muude piirkondade elanike teadlikkust. Tabelis 10 on toodud Tabasalu aleviku elanike vastused.

Ka Tabasalu elanikud teadsid hästi, millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus eri aastaegadel (75% vastanutest teadsid või teadsid mõnevõrra). Teadmised muus osas olid väiksemad. Piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti tundvaid inimesi teadsid 43% vastanutest, puhta joogivee allikaid teadsid piirkonnas 31% vastanutest ja seda, millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel, teadsid 19% vastanutest. Erinevalt valla keskmisest teadsid paljud (37%), millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid need kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad (valla keskmine oli 29%). Mahajäetud talusid ja nende joogiveekaevu teadsid või mõnevõrra teadsid 6% vastanutest.

Tabel 10. Tabasalu aleviku vastanute teadlikkus oma tegevuspiirkonnast

Vastus	Jah, tean	Jah, mõnevõrra	Üldiselt mitte	Ei tea	Ei vastanud
Milliseid puhta joogivee allikaid leidub piirkonnas?	4	6	8	14	0
Kus on mahajäetud talud piirkonnas ja nende joogiveekaevud?	1	1	6	23	1
Millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad?	1	11	7	13	0
Millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus erinevatel aastaegadel?	8	16	4	3	1
Kas teate inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti?	6	8	8	12	0
Millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel	2	4	10	5	0

Teiste piirkondade elanike teadmised on toodud tabelis 11. Elanikud teadsid hästi, millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus eri aastaegadel (79%). Samuti teati inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti (58%). Puhta joogivee allikaid teadsid piirkonnas peaaegu pooled (48%) vastanutest ja seda, millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel, teadsid 47% vastanutest (Tabasalu elanike puhul oli see 19%). Seda, millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid need kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad, teadsid 21% vastanutest, mida on mõnevõrra vähem, kui on kogu Harku valla keskmine. Samas on ohtlikud ettevõtted vallas vaid mõnes asukohas. Mahajäetud talusid ja nende joogiveekaevu teadsid või mõnevõrra teadsid 11% vastanutest, mida on märgatavalt rohkem kui Tabasalu elanike puhul. Selline erinevus on igati ootuspärane, kuna Tabasalu elanikud ei puutu hajaasustuse piirkondadega igapäevaselt kokku.

Tabel 11. Harku valla elanike (v.a Tabasalu aleviku elanike) teadlikkus oma tegevuspiirkonnast

Vastus	Jah, tean	Jah, mõnevõrra	Üldiselt mitte	Ei tea	Ei vastanud
Milliseid puhta joogivee allikaid leidub piirkonnas?	19	24	17	29	0
Kus on mahajäetud talud piirkonnas ja nende joogiveekaevud?	4	8	19	56	2
Millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad?	8	15	28	36	2
Millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus erinevatel aastaegadel?	35	35	14	8	0
Kas teate inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti?	28	24	16	21	0
Millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel	15	27	25	22	0

Küsimuse 2.2 (*Kas teate, kui palju on Teie kogukonnas väljaõppe saanud või oskustega inimesi?*) eesmärk oli välja selgitada **teadlikkus potentsiaalsetest võimalustest kasutada kriisi korral oma piirkonnas vastava väljaõppega inimesi**. Hinnati teadlikkust kuues valdkonnas (esmaabi, pääste, kriisikommunikatsioon, vaimse tervise abi, looduses ja kriisiolukorras toimetulek ja ellujäämine ning teehooldus-, lumekoristus- jm võimekus).

Igal teemal oli vastajatel võimalik valida kolme teadlikkuse taseme vahel (*jah, enam-vähem tean, kelle poole pöörduda / eriti mitte / ei tea*). Vastused on esitatud tabelis 12.

Tabel 12. Teadlikkus oma kogukonna ressurssidest

Vastus	Jah, enam-vähem tean, kelle poole pöörduda	Eriti mitte	Ei tea	Ei vastanud
Esmaabi	31	24	65	1
Pääste	32	26	60	3
Kriisikommunikatsioon	21	24	72	4
Vaimse tervise abi	15	22	79	5
Looduses ja kriisiolukorras toimetulek ja ellujäämine	33	25	60	3
Teehooldus-, lumekoristus- jm võimekus	48	19	51	3

Üsna vähe teati oma kodupiirkonnas väljaõppe saanud või oskustega inimesi. Enim teati, kelle poole pöörduda teehoolduse ja lumekoristuse teemadel (40%). Teistes valdkondades (esmaabi, pääste, kriisikommunikatsioon, looduses ja kriisiolukorras toimetulek ja ellujäämine ning teehooldus-, lumekoristus- jm võimekus) varieerus teadlikkus 17–27% piires, vaimse tervise abi pakkujaid teadis 12% vastanutest.

8 Kestlikkuse tagamine ja kriisideks valmisolek

Küsitluse kolmas osa keskendus kestlikkuse tagamisele ja kriisideks valmisoleku väljaselgitamisele.

Küsimusega 3.1 (*Mida järgnevalt olete viimase 2 aasta jooksul teinud pere iseseisva toimetuleku võime suurendamiseks võimalikus hädaolukorras?*) selgitati välja **üldised ettevalmistavad tegevused**, mida vastanu on teinud hädaolukorra võimalikkust arvestades. Välja pakuti neli valikut:

- vastaja on mõelnud võimalusele elada vajadusel 7 päeva mõnes teises piirkonnas;
- on tutvunud hädaolukorra käitumisjuhendiga ja/või osalenud õppustel;
- on rääkinud oma kogukonna inimestega koostööst hädaolukorras, ühistest varudest, vahenditest või olulistest oskustest;
- ei oska täpsemalt määratleda.

Vastajad said valida mitu vastusevarianti. Vastanute jaotus on esitatud tabelis 13.

Tabel 13. Tegevused pere hädaolukorras toimetuleku võime suurendamiseks

Vastus	Vastanute arv	Osakaal vastanute hulgas
on mõelnud võimalusele vajadusel elada 7 päeva mõnes teises piirkonnas	60	50%
on tutvunud hädaolukorra käitumisjuhendiga ja/või osalenud õppustel	62	51%
on rääkinud oma kogukonna inimestega koostööst hädaolukorras, ühistest varudest, vahenditest või olulistest oskustest	20	17%
ei osanud täpsemalt arvata	26	21%
ei vastanud	4	3%

Pooled vastanutest on tutvunud hädaolukorra käitumisjuhendiga ja/või osalenud hädaolukorra õppusel. Käitumisjuhendiga tutvumine, teema läbi arutamine või sellekohasel õppusel osalemine on esimeseks praktiliseks sammuks kriisivalmiduse suurendamisel. Kuigi ohte ja nende realiseerumist kriisisündmusteks saab klassifitseerida (nt torm, tööstusõnnetus), samuti saab tüüpiliste tunnustega iseloomustada nende tagajärgi (elektrikatkestus jm), nagu on kirjeldatud uuringu esimeses osas, tähendab valmisoleku kujundamine igaühe jaoks ikkagi endast ja oma leibkonnast lähtuvate ettevalmistuste tegemist.

Pooled vastanutest on mõelnud võimalusele elada vajadusel kuni seitse päeva mõnes teises piirkonnas. See võib olla oluline võimalus pikemaajaliste tagajärgedega, ent lokaalsete mõjudega kriiside korral (nt häired elektri- või veevarustuses vm elutähtsas teenuses selles piirkonnas).

Peaaegu viiendik vastanutest on kriisiteemadel suhelnud teiste kogukonnaliikmetega. Kuigi see võib olla kasvõi pinnapealne vestlus, avab see võimalused edasiseks kriisiteemaliseks koostööks ja paremaks valmistumiseks kogukonnas tervikuna.

Ligikaudu veerand vastanutest ei ole teemat enda jaoks teadvustanud või oluliseks pidanud.

Põhjalikum valmistumine hädaolukorraks selgitati välja küsimusega 3.2 (*Kas Teie või teised pereliikmed on teinud veel midagi hädaolukorras toimetuleku kindlustamiseks?*). Küsimuses pakuti välja üheksa konkreetset tegevust, mida vastajad võivad olla teinud hädaolukorra võimalikkust arvestades. Valida sai mitu vastusevarianti. Tulemused on esitatud tabelis 14. Küsiti, kas vastajad:

- on hinnanud, kui kaua saab hakkama toidu vm esmatarbe ostuvõimaluseta;
- on hinnanud, kui kaua saab hakkama elektri-, vee-, kütte- või sidevarustusega;
- on soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks;
- on hinnanud elamu kõrgust üle merepinna või kaugust veekogust;
- on kontrollinud koduste hädaolukorra toiduvarude ajakohasust/kehtivust;
- on hinnanud ja otsinud infot võimalike riskide kohta oma kodukandis;
- on hinnanud ohtliku ettevõtte kaugust oma töö- või elukohast;
- on harjutanud kodus hädaolukorras tegutsemist;
- ei ole midagi teinud.

Tabel 14. Tegevused pere hädaolukorras toimetuleku võime suurendamiseks

Vastus	Vastanute arv	Osakaal vastanute hulgas
On hinnanud, kui kaua saab hakkama toidu vm esmatarbe ostuvõimaluseta	77	64%
On hinnanud, kui kaua saab hakkama elektri-, vee-, kütte- või sidevarustuseta	73	60%
On soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks	80	66%
On hinnanud elamu kõrgust üle merepinna või kaugust veekogust	26	21%
On kontrollinud koduste hädaolukorra toiduvarude ajakohasust/kehtivust	68	56%
On hinnanud ja otsinud infot võimalike riskide kohta oma kodukandis	20	17%
On hinnanud ohtliku ettevõtte kaugust oma töö- või elukohast	10	8%
On harjutanud kodus hädaolukorras tegutsemist	7	6%
Ei ole midagi teinud	16	13%
Ei vastanud	0	0%

Peaaegu kaks kolmandikku vastanutest on soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks ning hinnanud, kui kaua saaks hakkama toidu ja esmatarbevahendite ostuvõimaluseta ning elektri-, vee-, kütte- või sidevarustuseta. Üle poole vastanutest on kontrollinud ka koduste hädaolukorraks mõeldud toiduvarude kõlblikkuse kehtivust.

Teisi tegevusi (hinnanud elamu kõrgust üle merepinna või kaugust veekogust, hinnanud ja otsinud infot võimalike riskide kohta oma kodukandis, hinnanud ohtliku ettevõtte kaugust oma töö- või elukohast või harjutanud kodus hädaolukorras tegutsemist) on teinud alla viiendiku vastanutest. Selle põhjal saab järeldada, et vastanud peavad Harku valda ja piirkonda üldiselt turvaliseks. Kuna meedias on sageli teavet kriisivalmiduse olulisuse ning erinevate ohtude kohta, on vastanud võtnud kasutusele peamiselt üldisi meetmeid, ent ei ole liigselt muretsenud eraldi Harku valla ja selle lähipiirkonna ohtude pärast.

Küsimuse 3.3 (*Kas Teie leibkonnas on liikmeid, kel on liikumiskõhased ja/või vajalik on täiendav abi?*) eesmärk oli välja selgitada **potentsiaalselt täiendavat abi vajavate isikute osakaal** vastanute seas ja selle põhjal potentsiaalselt indikaatiivselt ka elanikkonna seas just vastanute endi hinnangute põhjal. Täiendava abivajadusega isikud võivad vähendada leibkonna mobiilsust.

Välja pakuti neli valikut:

- liikumisvõimekus on tavapärane, täiendav abi ja eritransport ei ole reeglina vajalik;
- on liikumiskõhased, aga tullaakse toime omal jõul;
- on liikumiskõhased, kriisiolukorras vajatakse täiendavat abi;
- on liikumiskõhased, kriisiolukorras vajatakse täiendavat abi ja eritransporti.

Vastanute jaotus on esitatud tabelis 15.

Tabel 15. Täiendava abi vajalikkus kriisiolukorras

Vastus	Vastanute arv	Vastanute osakaal
liikumiskõhased tavapärane, täiendav abi ja eritransport ei ole reeglina vajalik	98	81%
on liikumiskõhased, aga tullaakse toime omal jõul	16	13%
on liikumiskõhased, kriisiolukorras vajatakse täiendavat abi	2	2%
on liikumiskõhased, kriisiolukorras vajatakse täiendavat abi ja eritransporti	1	1%
ei vastanud	4	3%

Vastustest ilmneb, et neljal viiendikul vastanutest on tavapärane liikumisvõimekus. Iga seitsmes vastanu märkis, et on küll liikumiskõlblik, aga tulla toime omal jõul. See tähendab, et eraldi hoolitsust ja abi hädaolukorras liikumiseks ei vajata, ent reageerimine ja liikumiskiirus võivad olla tavalisest aeglasemad, mida tuleb võimaliku evakuaatsiooni korral arvestada. Kuna sellised leibkonnad paiknevad laiali eri piirkondades, tuleb tavapärasest madalamat liikumisvõimekust arvesse võtta mistahes alevikus või külas. 3% vastanute puhul tuleb arvestada ka vajadusega pakkuda neile täiendavat abi ja/või eritransporti.

Küsimusega 3.4 sooviti välja selgitada, kas ja kui kaua tuleb vastaja leibkond ilma kõrvalise abita **iseseisvalt toime erinevate elutähtsate teenuste katkestuse korral**. Küsiti järgmiste teenuste kohta:

- elektriga varustus;
- maagaasiga varustus;
- vedelkütustega varustus;
- teede sõidetavas;
- tavatelefoniside;
- mobiilsideteenus;
- andmesideteenus;
- elektrooniline tuvastamine ja allkirjastamine;
- vältimatu arstiabi;
- makseteenus;
- sularaharinglus;
- vesi ja kanalisatsioon.

Igal teemal oli vastajatel võimalik valida kuue toimetulekuperioodi vahel (*Ei kasuta antud teenust / Ei tule ilma kõrvalise abita toime / Kuni 24 tundi / Kuni 48 tundi / 3–6 päeva / 7 päeva*). Vastused on esitatud tabelis 16.

Tabel 16. Kõrvalise abita toimetulek

Vastus	Ei kasuta teenust	Ei tule ilma kõrvalise abita toime	Kuni 24 tundi	Kuni 48 tundi	3–6 päeva	7 päeva	Ei vastanud
elektriga varustus	0	18	36	20	24	22	1
maagaasiga varustus	92	6	4	2	1	7	9
vedelkütustega varustus	33	6	17	19	13	29	4
teede sõidetavus	4	17	19	17	19	39	6
tavatelefoniside	90	4	3	5	1	13	5
mobiilsideteenus	0	32	27	20	10	30	2
andmesideteenus	1	27	31	16	12	31	3
elektrooniline tuvastamine ja allkirjastamine	2	21	12	13	14	53	6
vältimatu arstiabi	1	50	24	10	7	25	4
makseteenus	2	21	13	15	14	52	4
sularaharinglus	14	11	12	13	16	50	7
vesi ja kanalisatsioon	4	30	41	48	8	21	1

Ilmnes, et vastanud on kõige tundlikumad vältimatu arstiabi ning vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkemise suhtes. 41% vastanutest pidas vältimatut arstiabi teenuseks, mis peab olema katkematult saadaval, ning veel 20% arvas, et vajadusel tulevad nad selle katkemisega toime kuni 24 tundi. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse toimimist pidas pidevalt vajalikuks 25% vastanutest ning 34% arvas end toime tulevat kuni 24 tundi. Täiendavalt 40% arvas end vastu pidavat kuni 48 tundi. Vaid 17% leidis, et nad saavad vee- ja kanalisatsiooniteenuseta hakkama kuni 7 päeva. Sarnaselt kriitiline oli vastanute jaoks ka mobiilsideteenus. 26% pidas selle katkematust möödapääsmatuks. Enam-vähem võrdselt jagunes kuni 24 tundi, kuni 48 tundi ja kuni 7 päeva vastu pidavate isikute osakaal. Ka andmesideteenust peeti oluliseks ja selle toimepidevust tähtsaks.

Elektrikatkestust pidas oluliseks probleemiks 15% vastanutest; 30% leidsid, et saavad hakkama kuni 24 tundi. Ülejäänud vastusevariante (kuni 48 tundi, 3–6 päeva ja kuni 7 päeva) valiti arvult enam-vähem võrdselt, iga vastus oli ligikaudu 18% vastanute koguarvust. See näitab, et viimaste aastate elektrikatkestustega on arvestatud ning elektrivarustuse lühiajaline katkemine ei ole nii kriitiline kui veevarustuse ja kanalisatsiooniteenuse ning mobiilsideteenuse katkemine.

Mõnepäevast katkestust talutaks vedelkütusega varustatuse, makseteenuse ja sularaharingluse puhul. Maagaasi ei kasuta 76% vastanutest ning selle teenuse katkematust pidas oluliseks 5% vastanutest, samasugune osakaal oli ka neid, kes kasutavad maagaasi ja arvasid, et saavad hakkama kuni 7-päevase katkestuse korral. Tavatelefonisidet kasutas 26% vastanutest, selle teenuse katkematust pidas oluliseks 3% vastanutest (11% neist, kes kasutavad tavatelefonisidet) ning kuni 7 päeva tuleks katkestusega toime 10% vastanutest (38% neist, kes kasutavad tavatelefonisidet). Tavatelefoniside võib aga olla ainsaks sobivaks sidevahendiks neil, kelle jaoks mobiiltelefoni kasutamine ei ole harjumuspärane ning kellele tavatelefon kui aastakümneid tuttav lahendus on lihtsam.

Küsimusega 3.5 sooviti välja selgitada, milline on olnud vastaja senine **ettevalmistus kriisiolukorras iseseisvaks toimetulekuks** (*Mõeldes oma peamisele elukohale – millised vahendid ja varud on Teil täna kodus olemas, et iseseisvalt 7 päeva hakkama saada?*). Kokku loetleti küsimustikus 15 vahendit:

- esmaabitarbed (nt valuvaigisti, söetablett, plaastrid, vahendid põletushaava hooldamiseks);
- hügieenivahendid (nt niisutatud puhastuslapid vms);
- bensiin;
- elektrigeneraator;
- toiduvaru hästi säilivatest toiduainetest (nt kuivtoit ja konservid, köögiviljad, hoidised jms);
- sularaha;
- tikud, tulelätmise vahendid;
- küünlad;
- puuküttepliit, balloongaasipliit, grill või primus toidu valmistamiseks;
- aku- või patareitoitega raadio;
- akupank, päikesepatarei, autolaadija või generaator;
- krooniliste haiguste hädavajalikud ravimid;

Harku valla elanike kriisivalmiduse uuring

- tahkeküttega soojusallikas (nt ahi, pliit, kamin);
- mahutid joogivee varumiseks (hinnanguliselt 20 l pereliikme kohta);
- ligipääs kaevule või muule joogiveeallikale kodu lähikümbruses.

Vastajad said valida mitu vastusevarianti. Vastused on esitatud tabelis 17 ettevalmistustaseme järjekorras.

Vastuste põhjal saab esile tuua, et peaaegu kõigil vastanutest on olemas esmaabitarbed, samuti on üheksal vastanul kümnest olemas tikud või muud tuleläätmise vahendid ja küünlad. Ligikaudu neljal viiendikul vastanutest on toiduvaru ja hügieenivahendid. Kahel kolmandikul on akupank, autolaadija või generaator, sularaha ning tahkeküttega soojusallikas ja võimalus toidu valmistamiseks.

Tabel 17. Ettevalmistus kriisiolukorras iseseisvaks toimetulekuks 7 päeva jooksul

Vastus	Vastanute arv	Vastanute osakaal	Sh Tabasalu alevikus	Vastanute osakaal Tabasalus
esmaabitarbed (nt valuvaigisti, sõetablett, plaastrid, vahendid põletushaava hooldamiseks)	116	96%	32	100%
tikud, tuleläätmise vahendid	112	93%	32	100%
küünlad	113	93%	30	94%
toiduvaru hästi säilivatest toiduainetest (nt kuivtoit ja konservid, köögiviljad, hoidised jms)	100	83%	27	84%
hügieenivahendid (nt niisutatud puhastuslapid vms)	94	78%	29	91%
akupank, päikesepatarei, autolaadija või generaator	80	66%	23	72%
sularaha	77	64%	18	56%
tahkeküttega soojusallikas (nt ahi, pliit, kamin)	76	63%	18	56%
puuküttepliit, balloongaasipliit, grill või priimus toidu valmistamiseks	76	63%	25	78%
krooniliste haiguste hädavajalikud ravimid	69	57%	19	59%
aku- või patareitoitega raadio	61	50%	17	53%
mahutid joogivee varumiseks (hinnanguliselt 20 l pereliikme kohta)	45	37%	12	38%
ligipääs kaevule või muule joogiveeallikale kodu lähikümbruses	45	37%	9	28%
bensiin	38	31%	9	28%
elektrigeneraator	17	14%	5	16%

Üle pooltel vastanutest olid hädavajalikud ravimid krooniliste haiguste raviks. Selle suhteliselt madal määr viitab pigem sellele, et ülejäänud vastajatel puudus vajadus krooniliste haiguste ravimite järele. Hinnanguliselt on just krooniliste haigustega isikud (mõnede eranditega) need, kes hoolitsevad oma ravimivaru järjepidevuse eest.

Pooltel vastanutest oli olemas aku- või patareitoitega raadio.

Piisava veevaru kogumise võimalus kas mahutite või kaevule/allikale ligipääsu abil oli vaid 37% vastanutest. See võib olla üks olulisemaid puudujääke elektrikatkestuse või vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse korral.

Bensiini olemasolu märkis 31% vastanutest ning elektrigeneraator oli vaid 14% vastanutest, ent kortermajades ei ole võimalik personaalset elektrigeneraatorit kasutada ega bensiini turvaliselt hoiustada ning ka eramajades saab olulisemaid elektritarbijaid kasutada piisava võimsusega akupangaga või muude lahendustega. Igal juhul vajab see valdkond täiendavaid analüüse ja soovitusi üle Eesti just erinevaid sihtrühmi silmas pidades (nt eluaseme tüübi põhjal).

Tabasalu elanike vastuseid võrreldes on märgata sarnasust üldise pingereaga, kuid siiski saab esile tuua mõned erisused. Kõik vastanud kinnitasid tulelähituse vahendite ja esmaabitarvete olemasolu (nt valuvaigisti, söetablett, plaastrid, vahendid põletushaava hooldamiseks). Kõigi vastanute keskmisest kõrgem oli Tabasalu elanike puhul ka hügieenivahendite (puhastuslapid jms) olemasolu (kõigist vastanutest märkis seda 78%, ent Tabasalu elanikest lausa 91%). Samuti oli tavapärasest kõrgem alternatiivsete toiduvalmistamisvahendite olemasolu tase. Seevastu sularaha omasid Tabasalu elanikud keskmisest vähem. Madalam oli ka kaevule ligipääsu tase, mis on aleviku tingimustes mõistetav.

Küsimusega 3.6 selgitati välja, kas vastanute perel on **teine eluase või suvekodu, kus on võimalik ka talvel elada**. Küsimustikus pakuti välja kolm vastusevarianti:

- ei ole;
- jah, on, see asub peamisest elukohast kuni 100 km kaugusel;
- jah, on, see asub peamisest elukohast kaugemal kui 100 km.

Vastajad said valida ühe vastusevariandi. Vastanute jaotus on esitatud tabelis 18.

Tabel 18. Teise eluaseme või talvist elamist võimaldava suvekodu olemasolu

Vastus	Vastanute arv	Osakaal vastanutest
ei ole	65	54%
jah, on, see asub peamisest elukohast kuni 100 km kaugusel	28	23%
jah, on, see asub peamisest elukohast kaugemal kui 100 km	28	23%
ei vastanud	0	0%

Pooltel vastanutest ei ole suvekodu või teist elukohta. Veerandil vastanutest oli see kuni 100 km kaugusel, kuhu on mugav sõita lokaalsete teenuse katkestuste või välisõhu kvaliteedi languse korral. Veerandil vastanutest oli see kaugemal kui 100 km, mis annab võimaluse olla põhielukohast eemal suuremate piirkondlike hädaolukordade puhul.

Küsimusega 3.7 sooviti välja selgitada, milliseid **probleeme** on vastanutel esinenud hädaolukorras **toimetulekuks vajalike vahendite ja varude soetamisel**. Ankeedis oli viis vastusevarianti, iga vastaja võis valida mitu vastust: majanduslik olukord, teadmiste puudumine, puudub hoiustamiskoht, reaalsete hädaolukordade puudumine, muu. Vastused on esitatud tabelis 19.

Tabel 19. Varude soetamisel esinenud probleemid ja takistused

Vastus	Vastanute arv	Vastanute osakaal
majanduslik olukord	36	30%
teadmiste puudumine	18	15%
puudub hoiustamiskoht	23	19%
reaalsete hädaolukordade puudumine	63	52%
muu	18	15%
ei vastanud	7	6%

Pooled vastanutest ei ole soetanud varusid ega teinud ettevalmistusi, kuna seni pole esinenud nende arvates reaalseid hädaolukordi. Ligikaudu kolmandikku vastanutest piirab varude soetamisel majanduslik olukord.

Viiendik vastanutest märkis, et puudub sobiv hoiustamiskoht. Siinkohal oleks asjakohane varude soetamine või nende ühine hoiustamine korterühistu või kogukonna territooriumil. Siiski tuleb sel juhul läbi mõelda ja jõustada turvaprotseduurid varude kogumise, uuendamise ja säilimise tagamiseks.

Küsimused 3.8–3.10 keskendusid **lemmikloomade olemasolule ja kriisivalmidusele nendega seoses**. Küsimusega 3.8 selgitati välja, kas vastanutel on lemmikloomi (jah/ei). Küsimusega 3.9 sooviti teada, kas vastanutel on oma lemmikloomadele olemas kriisivaru seitsmeks päevaks (toit jm vajaminev). Küsimusega 3.10 sooviti välja selgitada, kas vastanud on vajadusel valmis evakueeruma koos oma lemmikloomadega. Vastused on esitatud kombineeritud kujul tabelis 20.

Lemmikloom või lemmikloomad olid 56% vastanutest. Nende seast oli kriisivaru eraldi olemas või valmisolek toitu leida 94% vastanutest. Üle kahe kolmandiku vastanutest omas lemmikloomade transpordiks ka reisipuuri ning veel veerand oli valmis lahendusi kombineerima, et lemmikloom kaasa võtta.

Tabel 20. Lemmiklooma olemasolu, kriisivaru ning valmidus evakueeruda koos lemmiklooma(de)ga

Lemmik- looma olemasolu	Kriisivaru olemasolu lemmikloomale	Valmidus evakueeruda koos lemmikloomaga	Vastanute arv	Vastanute osakaal
Jah	Jah, valmis	Jah, olemas varustus (reisipuuri, rihm jms) ja vahendid	27	22%
	Jah, valmis	Kombineerime mingi lahenduse, et kaasa võtta	6	5%
	Jah, valmis	Saame kaasa võtta osa lemmikloomi, ent mitte kõiki	1	1%
	Jah, valmis	Ei vastanud	1	1%
	Jah, leiame midagi	Jah, olemas varustus (reisipuuri, rihm jms) ja vahendid	20	17%
	Jah, leiame midagi	Kombineerime mingi lahenduse, et kaasa võtta	8	7%
	Jah, leiame midagi	Saame kaasa võtta osa lemmikloomi, ent mitte kõiki	1	1%
	Ei	Jah, olemas varustus (reisipuuri, rihm jms) ja vahendid	1	1%
	Ei	Kombineerime mingi lahenduse, et kaasa võtta	2	2%
	Ei	Saame kaasa võtta osa lemmikloomi, ent mitte kõiki	1	1%
Ei	Jah, valmis	Jah, olemas varustus (reisipuuri, rihm jms) ja vahendid	1	1%
	Jah, valmis	Ei vastanud	1	1%
	Jah, leiame midagi	Kombineerime mingi lahenduse, et kaasa võtta	2	2%
	Jah, leiame midagi	Ei	2	2%
	Ei	Jah, olemas varustus (reisipuuri, rihm jms) ja vahendid	1	1%
	Ei	Kombineerime mingi lahenduse, et kaasa võtta	1	1%
	Ei	Ei	45	37%

Vaid kaks vastanut märkisid, et neil ei ole võimalust võtta kaasa kõiki lemmikloomi. Sealhulgas neljast vastanust, kes olid märkinud, et neil puudub lemmikloomale kriisiolukorraks toiduvaru, olid kolm valmis kõiki oma lemmikloomi vajadusel kaasa võtma. Siinkohal tuleks võimalusel teha täiendavat teavitust, et kriisiolukorraks valmistumisel mõelda, kuidas oleks võimalik pakkuda lemmikloomadele turvalisust ka hädaolukorras ning neid mitte maha jätta.

Mõned neist, kellel pole lemmikloomi, olid valmis vajadusel leidma midagi loomade toiduks või pakkuma lahendusi evakuatsiooniks. Kuna küsitlusele vastamise üldine kvaliteet oli väga hea – ei olnud ebaloogilisi ega selgelt ebausaldusväärseid vastuseid –, ei ole ka siin põhjust eeldada, et on hoolimatult või pahatahtlikult ebaloogiliselt vastatud. Pigem näitab see, kas varasemast lemmikloomast on järele jäänud varustust ja saadud kogemusi või et on tõesti valmisolek vajadusel lemmikloomaomanikele abi pakkuda.

9 Teadlikkus kogukonnaseltsi tegemistest

Küsimus 3.11 (*Kuidas hindate oma kogukonnaseltsi/korteriühistu võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks ennetuse ja teavituse kaudu*) käsitles nelja teemat:

- elanikkonna nõustamine kogukonna üldise turvalisuse tagamisel (tuleohutus, varguskindlus jms);
- elanikkonna nõustamine kriisivarude kogumisel ja haldamisel (milliseid toiduaineid ja esmatarbekaupu soetada, kuidas säilitada);
- elanikkonna nõustamine toimepidevuse tagamisel (nt kuidas kasutada välipliiti, generaatorit, akupanka);
- elanikkonna nõustamine evakuatsiooniks valmisolekul (kaasavõetav pagas, olulised teavitused jne).

Igal teemal oli võimalik valida nelja teadlikkuse taseme vahel (*jah, toimub / jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud / ei / ei tea*). Vastused on esitatud tabelis 21.

Tabel 21. Kogukonnaseltsi võimekus kriisisündmuste lahendamise toetamiseks

Vastus	Jah, toimub	Jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud	Ei	Ei tea	Ei vastanud
Elanikkonna nõustamine kogukonna üldise turvalisuse tagamisel (tuleohutus, varguskindlus jms)	14	25	20	6	4
Elanikkonna nõustamine kriisivarude kogumisel ja haldamisel (milliseid toiduaineid ja esmatarbekaupu soetada, kuidas säilitada)	20	22	22	28	2
Elanikkonna nõustamine toimepidevuse tagamisel (nt kuidas kasutada välipliiti, generaatorit, akupanka)	6	23	28	58	6
Elanikkonna nõustamine evakuatsiooniks valmisolekul (kaasavõetav pagas, olulised teavitused jne)	8	20	29	59	5

Elanikkonna nõustamise kriisivarude kogumisel ja haldamisel (milliseid toiduaineid ja esmatarbekaupu soetada, kuidas säilitada) valis 17% vastanutest. 11% vastanutest leidsid, et elanikkonna nõustamine kogukonna üldise turvalisuse tagamisel (tuleohutus, varguskindlus jms) toimub. 5% vastanutest märkisid, et kogukonnaselts või korteriühistu tegeleb elanikkonna nõustamisega toimepidevuse tagamisel (nt kuidas kasutada välipliiti, generaatorit, akupanka) ja evakuatsiooniks valmisolekul (kaasavõetav pagas, olulised teavitused jne). Ligikaudu viiendik vastanutest leidis, et nõustamisvõimekus on küll olemas, aga seda pole rakendatud.

Vastustest nähtub, et 5–17% vastanutest tunnustavad kogukonnaseltsi või korteriühistu tegevust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks ennetuse ja teavituse kaudu, ent ligikaudu veerand vastanutest leiab täiendavalt, et seltsil või ühistul on küll selleks võimekus, ent ei ole seda rakendanud. Siinkohal vajaksid nii korteriühistud kui kogukonnaseltsid tuge ja innustamist kriisinõustamise võimekuse suurendamisel ja selle praktilisel rakendamisel.

Küsimus 3.12 (*Kuidas hindate oma kogukonnaseltsi võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks vahetu tegevuse kaudu*) käsitles nelja teemat:

- kogukonna/asumi turvalisuse igapäevane toetamine seltsi/seltsingu poolt (naabrivalve, turvapatrullimine, keskkonnapatrull, vabalt uitavatest lemmikloomadest teavitamine kogukonnas vms);
- ühise kriisivaru loomine ja haldamine;
- toimepidevuslahenduste haldamine (telgid, välipliidid, generaatorid, akupangad, majutusvõimalused);
- varjumis- ja evakuatsioonikohtade haldamine ja/või korraldamine ning protsessi toetamine.

Igal teemal oli vastajatel võimalik valida nelja teadlikkuse taseme vahel (*jah, toimub / jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud / ei / ei tea*). Vastused on esitatud tabelis 22.

Tabel 22. Kriiside lahendamise toetamine vahetu tegevuse kaudu

Vastus	Jah, toimub	Jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud	Ei	Ei tea	Ei vastanud
Kogukonna/asumi turvalisuse igapäevane toetamine seltsi/seltsingu poolt (naabrivalve, turvapatrullimine, keskkonnapatrull, vabalt uitavatest lemmikloomadest teavitamine kogukonnas vms)	31	25	23	36	5
Ühise kriisivaru loomine ja haldamine	3	8	53	52	5
Toimepidevuslahenduste haldamine (telgid, välipliidid, generaatorid, akupangad, majutusvõimalused)	5	14	46	51	5
Varjumis- ja evakuatsioonikohtade haldamine ja/või korraldamine ning protsessi toetamine	5	14	44	52	6

Küsimusele, kuidas hinnatakse oma kogukonnaseltsi võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks vahetu tegevuse kaudu, vastas 26%, et toimub kogukonna/asumi turvalisuse igapäevane toetamine seltsi poolt (naabrivalve, turvapatrullimine, keskkonnapatrull, vabalt

uitavatest lemmikloomadest teavitamine kogukonnas vms). Vaid üksikud vastajad arvasid, et toimuvad ka muud tegevused, nagu ühise kriisivaru loomine ja haldamine, toimepidevuslahenduste haldamine (telgid, välipliidid, generaatorid, akupangad, majutusvõimalused) ning varjumis- ja evakuaatsioonikohtade haldamine ja/või korraldamine ning protsessi toetamine.

Täiendavalt 20% vastanutest leidsid, et seltsil/seltsingul on kogukonna/asumi turvalisuse igapäevase toetamise võimekus, kuigi nende hinnangul seda ei toimu. Muude kriiside toetamise tegevuste võimekust märkis vaid 7–12% vastanutest. See on kaalumise koht, kas ja kuidas saaks või peaks kogukonnaseltside või seltsingute võimekust praktilise kriisivalmiduse toetamisel suurendama.

Küsimusele 3.13 vastates said soovijad täpsustada, **millist abi nad ootavad kohalikul omavalitsuselt**. Peamiselt sooviti elutähtsate teenuste võimalikult kiiret taastamist ja info edastamist, häda korral esmaabitarvete ja veega varustamist, teede hooldust ning elektrivarustuse tuge. Samuti sooviti, et oleks mingi kriisivaru ja selgelt teavitatud varjumiskohad.

Küsimusele 3.14 vastates said soovijad täpsustada, millist **abi nad ootavad kogukonnalt**. Vastanud tõid esile järgmist:

- üksteise abistamist, abivalmidust, mõistvust, hoolivust, inimlikku toetust, koostööd, naaber-toetab-naabrit-stiilis abi;
- kohalike olude kaardistust;
- informatsiooni ja teavitust, valmisolekut inimeste juhendamiseks kriisiolukorras;
- kriisiolukorras toimetuleku ja tegutsemise plaani, loengut, abimaterjali;
- ühised kokkusaamised ja juhendatud arutelud kriisiolukorras edukalt toimetulemiseks ja koostööst; ühise plaani koostamist, ühiste varude planeerimist ja hoiustamist;
- kaasamist ja kaasatulekut kogukonnaliikmete algatustele;
- panustamine ühtse kontaktvõrgustiku loomisse;
- infot joogivee, generaatorite ja varjumiskohtade osas.

Küsimusega 3.15 sooviti välja selgitada, kas vastajad on hädaolukorra puhul **valmis vabatahtlikuna omavalitsusele/kogukonnale appi tulema**. 67 vastanut (55%) märkis, et on valmis appi tulema. 46 vastanut (38%) ei olnud valmis vabatahtlikuna appi tulema. Küsimusele jättis vastamata 8 isikut.

Küsimusele 3.17 vastusena said vastajad kirjutada seda, **milliseid tehnilisi vahendeid nad saavad pakkuda hädaolukorra puhul**. Vastajad (nii need, kes olid eelnevale küsimusele vabatahtlikuna appi tulemise kohta märkinud „jah“, kui ka need, kes olid märkinud „ei“) pakkusid peamiselt alljärgnevat:

- erinevad tööriistad, mootorsaag, akutrell, akusaag jt akutoitel tööriistad;
- akupank, mobiiltelefon, internet;
- auto või autotransport (erinevad lahendused);
- gaasigrill, puupliit;
- koristustööd, söögitegemine, toidujagamine;
- teadmised.

Küsimusega 3.18 sooviti välja selgitada, kas vastajal on **salvkaev**. 20 vastanut (17%) vastas jaatavalt, 100 (83%) vastas eitavalt. Küsimusele jättis vastamata 1 isik. Salvkaevu olemasolu võimaldab pakkuda lähipiirkonnale vett, mida saab kanistrites transportida ka piirkondadesse, kus vesi ajutiselt puudub. Selle kasutamine joogiveeks sõltub kaevu olukorrast, aga kindlasti saab seda kasutada pesu- jms olmeveena, et hoida kokku transportitava joogivee kasutamist hädaolukorras.

10 Koostöö ja kogemused

Küsitluse neljas osa keskendus kommunikatsioonile ja koostööle.

Vastajatel paluti hinnata, kas nad on saanud **kriisialast teavet erinevate meediakanalite kaudu**. Küsimuses 4.1 (*Kas olete saanud kriisialast teavet järgmiste kanalite kaudu*) paluti vastata üheksa kanali kohta:

- valla veebileht;
- valla, küla, kogukonna, kogukonnaseltsi või korteriühistu e-posti list, uudiskirjad e-maili teel;
- kogukonna või korteriühistu Facebooki grupp või seltsi/seltsingu veebileht või Facebooki leht;
- teadetetahvlid asumis/piirkonnas;
- trükitud ajakiri/ajaleht või artiklid KOV/piirkonna lehes;
- trükitud materjali jagamine postkastidesse;
- Päästeameti veebileht, kriis.ee veebileht;
- kriisivalmiduse jms grupid või muud lehed Facebookis;
- muu meedialahendus.

Iga kanali kohta oli vastajatel võimalik valida nelja sageduse vahel (*jah, kasutatakse sageli / jah, kasutatakse harva / ei kasutata või ei ole / ei tea*). Vastused on esitatud tabelis 23.

Tabel 23. Kommunikatsioonikanalid

Vastus	Jah, kasutatakse sageli	Jah, kasutatakse harva	Ei kasutata või ei ole	Ei tea	Ei vastanud
valla veebileht	12	33	46	25	5
valla, küla, kogukonna, kogukonnaseltsi või korteriühistu e-posti list, uudiskirjad e-maili teel	11	20	57	25	8
kogukonna või korteriühistu Facebooki grupp või seltsi/seltsingu veebileht või Facebooki leht	31	25	35	22	8
teadetetahvlid asumis/piirkonnas	2	21	50	41	7
trükitud ajakiri/ajaleht või artiklid KOV/piirkonna lehes	19	45	30	22	5
trükitud materjali jagamine postkastidesse	19	41	33	19	9
Päästeameti veebileht, kriis.ee veebileht	29	46	22	14	10
kriisivalmiduse jms grupid või muud lehed Facebookis	17	22	39	34	9
muu meedialahendus	12	16	31	41	21

Harku valla elanike kriisivalmiduse uuring

Peamised kanalid, mille kaudu vastajad kriisialast teavet saavad, on Päästeameti ja kriis.ee veebileht (24% arvates kasutatakse sageli ning lisaks 38% arvates harva) ning kogukonna või korteriühistu Facebooki grupp või seltsi/seltsingu veebileht või Facebooki leht (26% arvates kasutatakse sageli ning lisaks 21% arvates harva). Palju märgiti ka info saamist trükitud ajakirjast/ajalehest või artikleid KOV/piirkonna lehes (16% sageli, lisaks 37% arvates harva), samuti trükitud materjali jagamist postkastidesse (vastavalt 16% ja 34%).

Valla veebilehte pidas kriisiteabeallikaks 37% (10% arvates kasutatakse sageli, lisaks 27% arvates harva) ning kriisivalmiduse jm gruppe või muid lehti Facebookis 32% (14% sageli, lisaks 18% arvates harva). Vähem oodati ja saadi kriisiinfot valla, küla, kogukonna, kogukonnaseltsi või korteriühistu e-posti listi kaudu või uudiskirjadena e-maili teel (nende kasutamist märkisid sagedaseks 9% ja harvaks 16% vastanutest). Kõige vähem märgiti kriisiteabeallikana teadetetahvleid asumis/piirkonnas (2% sai sealt teavet sageli ja 17% harva).

Muud täpsustamata meedialahendust kriisialase teabe allikana märkisid 23% vastanutest (10% sageli ja 13% harva). Tõenäoliselt võib selleks suurel määral pidada Harku valla Facebooki lehte, mille üks vastanutest ka eraldi ära märkis.

Üks vastanutest ei osanud küsimusele vastata, kirjutades, et on ühel korral saanud kriisiinfo voldiku postkasti, lugenud vaid ühel korral vallalehest kriisialast teavet ja näinud Facebooki/Meta lehel ühel korral kriisialast infot, mida on tema jaoks liiga vähe.

Vastajatelt küsiti ka (küsimus 4.2), kas nad soovivad jagada oma **head kogemust, näiteid või soovitusi** (kas anonüümselt või andes oma e-posti vm kontaktandmed) või kriisivalmiduse teemal veel midagi lisada. Anti alljärgnevat vastuseid.

- „*Plaan B peab alati olema vähemasti läbi mõeldud.*“
- „*Ole valmis äpp.*“
- „*Endal oli kasu kriisiteatmiku kriisivarude nimekirjast, selle alusel asus meie pere koroonaperioodil kriisivarusid looma. Paigaldasime päikesepatareid, hankisime elektrigeneraatori, päikesepatareidega raadio, suure mahtuvusega akupanga, toiduvarud vähemalt 2 nädalaks (tegelikult on meil ilmselt pikemaks ajaks), puhas joogivesi kanistritega keldris koos puhastustablettidega, mis aitavad vett säilitada kuni 6 kuud. Meil on ahjuküte, balloonigaasiga pliit ka olemas.*“

Vastanud tegid ka ettepanekuid kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandi kriisikommunikatsiooni ja valmistumise kohta.

- „*Riiklikult peavad olema tagatud kriisiplaan ja rahastus elektri, side, kütuse, joogivee, toidu, ravimite, esmaabi, verekomponentide jms olemasoluks ja kriisiplaanide süsteemseks toimimiseks. Ei saa panna kogu vastutust KOV-dele ja elanikkonnale, kui suur plaan puudub.*“
- „*Väljatrükitud infomaterjalid (mitte ainult digitaalsed) oli hea näide, aga need peaksid olema kogukonna / omavalitsuse kesksed koos avalike varjumispunktidega / kontaktidega / käitumisjuhistega / teabega töövõimelistest bensiniijaamadest ja avalikest veevõtu kohtadest.*“

- „RIIK ja ametnikud tagelegu kriiside ennetamisega ja tagagu kriisi olukorras ka varud oma elanikeke! [...]“
- „Üldine teadmine kodanikel on olemas, aga süvitsi minnes eeldatakse, et kodanik teab täpselt kuidas mingis situatsioonis peab käituma. Kahjuks see nii ei ole kui reaalne kriis käes on. Kindalsti tekib hetkeline peataolek ja juhi omadustega inimesed võivad, aga ei pea juhtimise üle võtta ja asuda koordineerima. Tegelik situatsioon on aga selline, et paljud ei suuda sütel isegi kõige tavalisemat šašlõkkigi küpsetada ja eelistavad, et see nende eest ära tehakse, sama on ka kriisioluorraga toime tulemine - eelistatakse, et keegi selle nende eest ära korraldab. Sellest vaatenurgast on kriisiolukorras oht tekkivale kaosele üsna suur, mis rikub ka kõige kogenuma kriisijuhi reeglitepärase juhtimise. Kui küsida kodanikult tänaval, et mida ta kriisi ajal teeb, siis küsimusega süvitsi detailidesse minnes saab aru, et ta ei ole selleks üleüldse valmis.“

Kuigi küsitlus oli anonüümne, andis 52 vastanut (43% vastanutest) oma e-posti aadressi, et saada uuringu tervikmaterjale ja koondanalüüsi.

11 Järeldused ja ettepanekud

Küsitlusele vastanutest tunnistas suur osa (86%), et nad on viimase kahe aasta jooksul tõsise hädaohu tekkimisele mõelnud. Üle poole vastanutest märkis, et on teinud seda rohkem kui kaks korda. Enim ollakse mõelnud võõrriigi relvastatud rünnaku või sõja puhkemise ohule, aga ka elutähtsate teenuste katkestusele üle 48 tunni ning tulekahjule, plahvatusetele või varingule (47% vastanutest). Need näitajad langevad hästi kokku 2023. aastal Päästeameti tellitud Kantar Emori üleriigilise uuringuga. Oma elupiirkonnas pidasid vastajad kõige tõenäolisemaks hädaolukorraks tormituult, veidi üle kümnendiku ka lumetormi. Saab soovitada, et kohalik omavalitsus teavitaks elanikke järjepidevalt nii üleriigilistest ohtudest kui ka nende esinemise tõenäosusest Harku vallas, leevendades selliselt kohalike elanike muret ja aidates neil paremini keskenduda tõenäolisemateks kriisideks valmistumisele.

Peamised elutähtsad teenused Harku valla elanike jaoks on elektriga varustatus, mobiiltelefoniteenuse toimimine, veega varustamine ja kanalisatsioon, vältimatu arstiabi tavapärase kättesaadavus ning päästeteenuse tavapärase toimimise tagamine.

Peaaegu kaks kolmandikku vastanutest on soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks ning hinnanud, kui kaua saaks hakkama toidu ja esmatarbevahendite ostuvõimaluseta ning elektri-, vee-, kütte- või sidevarustuseta. Peaaegu kõigil vastanutest on olemas esmaabitarbed ning tikud või muud tulelätimise vahendid ja küünlad. Paljudel on juba ka toiduvaru ja hügieenivahendid. Elanike teadlikkus oma elupiirkonna ohtudest ja toetavatest võimalustest oli varieeruv. Hästi teati seda, millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad, ning milline on nende läbitavus eri aastaegadel, samuti teati hästi inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti. Vähem olid elanikud kursis sellega, milliseid puhta joogivee allikaid piirkonnas leidub. Vastustest selgus ka, et hädaolukordadeks valmistumisel on piisava veevaru kogumise võimalus mahutite või kaevule/allikale ligipääsu abil vaid 37% vastanutest. Kuna see võib olla üks olulisemaid puudujääke elektrikatkestuse või vee- ja kanalisatsiooniteenuse katkestuse korral, tuleks elanikele selgitada joogivee varumise võimalusi või ka leida lahendusi (eriti eramajades),

et joogivee piirangute korral osata ja saada muudeks toiminguteks kasutada varem kogutud vihmavett, jõevett vmt.

Pooled vastanutest olid tutvunud hädaolukorra käitumisjuhendiga ja/või osalenud hädaolukorra õppusel. Sellest hoolimata märkisid mitmed vastanud, et soovivad rohkem konkreetset teavitust ja õppusi.

Pooled vastanutest ei ole soetanud varusid ega teinud ettevalmistusi, kuna seni pole nende arvates esinenud reaalseid hädaolukordi. Ligikaudu kolmandikku vastanutest piirab varude soetamisel majanduslik olukord. Viiendik vastanutest märkis, et puudub sobiv hoiustamiskoht. Siinkohal oleks asjakohane varude soetamine või nende ühine hoiustamine korteriühistu või kogukonna territooriumil. Siiski tuleb sel juhul läbi mõelda ja jõustada turvaprotseduurid varude kogumise, uuendamise ja säilimise tagamiseks.

Võimalusel võiks teha täiendavat teavitust lemmikloomade omanikele, et kriisiolukorras valmistumisel mõelda, kuidas oleks võimalik pakkuda lemmikloomadele turvalisust ka hädaolukorras ning neid mitte maha jätta.

Kogukonnalt oodatakse eelkõige üksteise abistamist, aga samuti informatsiooni ja teavitust, valmisolekut inimeste juhendamiseks kriisiolukorras ning kogukonnaliikmete algatusesse kaasamist ja algatustega kaasatulekut. Korteriühistud ja kogukonnaseltsid või seltsingud viivad vastanute arvates läbi elanike nõustamist ja kriisiennetuse teavitusi, et sageli arvatakse, et ühistu või selts ei rakenda oma potentsiaali või ei ole selleks piisavalt suuteline. Nii korteriühistud kui kogukonnaseltsid vajaksid tuge kriisinõustamise võimekuse suurendamisel ja selle praktilisel rakendamisel.

Kohalikul omavalitsusel ootavad vastanud peamiselt elutähtsate teenuste võimalikult kiiret taastamist, info edastamist, aga ka esmaabitarvete ja veega varustamist. Samuti sooviti täiendavalt koolitusi, selgitusi ja väljaõpet, sh korteriühistutele.

Kuna üle poole vastanutest märkis, et on hädaolukorras valmis appi tulema või jagama oma tehnilisi vahendeid, võiks kaaluda selle ressursi kaardistamist ja isikute regulaarset kaasamist väljaõppesse ja koostöö planeerimisse.

Peamisteks kanaliteks, mille kaudu kriisialast teavet saadakse, on vastanute jaoks Päästeameti ja kriis.ee veebileht ning valla, kogukonna või korteriühistu Facebooki grupp või veebileht või Facebooki leht. Kõige vähem märgiti kriisiteabeallikatena teadetetahvleid asumis/piirkonnas. Samas võiks kaaluda nende kui tehnoloogiast mittesõltuva lahenduse paremat juurutamist kriisikommunikatsiooni varukanalina.

Eeltoodud uuringutulemuste ja uuringus käsitletud teoreetiliste ning taustamaterjalide põhjal saab teha järgmised ettepanekud.

1. Jätkata elanike järjepidevat teavitamist senistes infokanalites kriisideks valmistumise võimalustest, kohalikest ohtudest ja nende vähendamise võimalustest. Kriisivaru olemasolu ja tegevuse selgus aitab elanikel üle saada esmasest võimalikust paanikast kriisi toimumise algfaasis ning toime tulla kuni tavapärase varustuskanalite taastumiseni või ajutiste lahenduste käivitumiseni.

2. Rõhutada piisavate joogivee varude kogumist võimaluste piires (see on raskem kortermajades, kus tavaliselt puudub hoiustuspind).
3. Lemmikloomade omanikele lisada ka teavitust, et mõeldaks läbi, kuidas erinevates ohuolukordades pakkuda ka loomale turvalisust ja toitu.
4. Kogukondade kriisivalmiduse parendamiseks viia koostöös kogukonnaseltside, seltsingute ja korteriühistutega läbi piirkondlikke õppepäevi, mis keskenduvad just konkreetse piirkonna, aleviku või küla erisustele.
5. Kaasata ja püüda tõsta külaseltside ja korteriühistute võimekuse taset elanike toetamisel parema kriisivalmiduse saavutamiseks.
6. Kaardistada piirkonniti kättesaadavad täiendavad vabatahtlikud ressursid ja isikud ning edendada sellekohase võrgustiku toimimist.

Kasutatud allikad

Adema, C. L., Muluka, K. O. & Oteki, E. B., 2016. Community participation in Corporate Social Responsibility Projects: The Case of Mumias Sugar Company, Kenya. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(8), pp. 70–86.

Chen Q., Min, C., Zhang, W., Wang, G., Ma, X. & Evans, R., 2020. Unpacking the black box: How to promote citizen engagement through government social media during the COVID-19 crisis. *Computers in Human Behavior*, 110.

DCAF, 2021. *Restrictions on Civil Society Organizations: Strengthening Accountability and SDG16 amid the Pandemic*. Webinar Report of the Stockholm Forum 2021. Geneva: Geneva Centre for Security Sector Governance.

Eesti Entsüklopeedia, 2011. *Harku vald*. [Võrgumaterjal] Leitav: http://entsyklopeedia.ee/artikkel/harku_vald [Kasutatud 05.06.2024].

Fieldhouse, J. & Donskoy, A.-L., 2013. Community participation and social inclusion in Bristol. *Mental Health and Social Inclusion*, 17(3), pp. 156–164.

Fukuyama, F., 2001. Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22 (1), pp. 7–20.

Harku vald, 2024a. Harku vald arvudes. Harku vallavalitsus. [Võrgumaterjal] Leitav: <https://www.harku.ee/statistika> [Kasutatud 27.06.2024].

Harku vald, 2024b. *Harku vallavalitsus*. Harku vallavalitsus. [Võrgumaterjal] Leitav: <https://www.harku.ee/> [Kasutatud 05.06.2024].

Kaal, E., Lillo, T., 2023. Eesti kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku teenuse taseme hindamismudeli arendamine ja tulemused. *Turvalisuskompas*, 2023, 4. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk 7–34.

Kantar Emor, 2023. *Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku alase teadlikkuse indeksuuring 2023*. [Võrgumaterjal] Leitav: <https://www.rescue.ee/files/Uuringud/2023-elanikkonna-hadaolukorraks-valmisoleku-alase-teadlikkuse-indeksuuring.pdf?fc9a1cddb4> [Kasutatud 05.06.2024].

Khan, A. R. & Khandaker, S., 2016. A critical insight into policy implementation and implementation performance. *Public Policy and Administration*, 15(4), pp. 538–548.

Khan, S., Mishra, J., Ahmed, N., Onyige, C. D., Lin, K. E., Siew, R. & Lim, B. H., 2022. Risk communication and community engagement during COVID-19. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 74.

Koontz, T. M. & Newig, J., 2014. From planning to Implementation: Top-Down and Bottom-Up Approaches for Collaborative Watershed Mmanagement. *Policy Studies Journal*, 42(3), pp. 416–442.

Kurnosenko, L., 2023. Readiness for management in Crisis Situations in the Sphere of Public Administration. *Public Administration and Regional Development*, DOI 10.34132/pard2023.22.05.

Lettieri, E., Masella, C. & Radaelli, G., 2009. Disaster management: findings from a systematic review. *Disaster Prevention and Management*, 1(2), pp. 117–136.

Maa-amet, 2024. Maa-ameti kaardiportaal. [Võrgumaterjal] Leitav: <https://xgis.maaamet.ee/xgis2/> [Kasutatud 05.06.2024].

Martin, A., Fischer, A., McMorran, R., 2023. Who decides? The governance of rewilding in Scotland ‘between the cracks’: community participation, public engagement, and partnerships. *Journal of Rural Studies*, 98, pp. 80–91.

Meslin, E. M., 2010. The value of using top-down and bottom-up approaches for building trust and transparency in biobanking. *Public Health Genomics*, 13(4), pp. 207–214.

Michaelson, D. *et al.* 2023. Crisis and risk preparation: Lessons from the field. *J. Contingencies Crisis Manag.*, John Wiley & Sons Ltd., <https://doi.org/10.1111/1468-5973.12523>.

Nahkur, O., Orru, K., Hansson, S., Jukarainen, P., Myllylä, M., Krüger, M., Max, M., Savadori, L., Nævestad, T.-O., Frislid Meyer, S., Schieffellers, A., Olson, A., Lovasz, G. & Rhinard, M., 2022. The engagement of informal volunteers in disaster management in Europe. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 83.

Orru, K., Hansson, S., Klaos, M., Nero, K., Torpan, S., Siimsen, I., 2022. *Kuidas mõista ja vähendada ühiskonna haavatavust kriisides?* Turvalisuskompass, 2022 (2). Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk 73–87.

Paadik, I., 2024. *Eesti elanike teadlikkus ning valmisolek siseturvalisuse valdkonda puudutavate pikaajaliste kriisidega toimetulekuks*. Magistritöö, 2024. Tallinn: Sisekaitseakadeemia.

Peegel, L. 2023; lõputöö, Tallinn: Sisekaitseakadeemia; [Võrgumaterjal] Leitav: <https://digiriul.sisekaitse.ee/handle/123456789/3062> [Kasutatud 05.06.2024].

Pärnumaa omavalitsuste liit, 2022. *Kogukonna kriisitöövihik*. Pärnumaa: 2022.

Päästeamet, 2024a. *Elanikkonnakaitse*. [Võrgumaterjal] Leitav: <https://www.rescue.ee/et/juhend/elanikkonnakaitse> [Kasutatud 05.06.2024].

Rabe, L., Lidskog, R. 2024. Planning and Perceptions: Exploring Municipal Officials’ Views on Residents’ Climate Preparedness. *Sustainability*, 2024, 16, 4698. <https://doi.org/10.3390/su16114698>.

Riigikantselei, 2024. *Riskid*. [Võrgumaterjal] Leitav: <https://www.riigikantselei.ee/riskid> [Kasutatud 05.06.2024].

Russell, H. A., 2015. Neo Synthesis Approach to Policy Implementation of Social Programs: An Alternative Approach to Policy Implementation. *Journal of Sociology and Social Work*, 3(1), pp. 17–26.

Saar Poll OÜ, 2020. *Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2020. Aruanne*. Tallinn.

Sarbanes, M. & Skullney, K., 1995. Taking communities seriously: should community associations have standing in Maryland. *Maryland Journal of Contemporary Legal Issues*, 6(2), 283–316.

Savimaa, R., Kont, K.-R., 2023. Kogukonnaseltside roll ja võimekus kogukondade kerksuse tagamisel kriisides. *Turvalisuskompas*, 2023, 4. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk 69–108.

Savimaa, R., Vernik, J., 2023. Lauaõppus „79 särtsu“ – peegel kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse enesehindamiseks. *Turvalisuskompas*, 2023, 4. Tallinn: Sisekaitseakadeemia, lk 35–67.

Siseministeerium, [s.a]. *Siseturvalisuse arengukava 2020–2030*. Tallinn: Siseministeerium.

Siseministeerium, 2023. Programm „Kogukondlik Eesti 2023–2026“. [Võrgumaterjal] Leitav: <https://www.siseministeerium.ee/sidest#programmid-arengukav> [Kasutatud 05.06.2024].

Sjöberg, L., 2012. Risk Perception and Societal Response. *Handbook of Risk Theory: Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk*. S. Roeser et al. (eds). Vol 2. Springer: Dordrecht, Heidelberg, London, New York, pp 661 – 675.

Turu-uuringute AS, 2022. *Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 2022*. Tallinn.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo, 2024. *Kuidas saan ise võimalikeks kriisideks valmistuda?* <https://kriis.ee/kriisideks-valmistumine-eestis/kuidas-saan-ise-kriisideks-valmistuda>

Vidal, J., 2024. *Resilience in the face of Crisis: A Multi-Dimensional Analysis of Community and Church Roles in Disaster Preparedness and Response*. Electronic Paper for Science and Technology Education. DOI: 10.13140/RG.2.2.33456.94723.

Harku valla elanike kriisivalmidus 2024

Tärniga (*) märgitud väljad on kohustuslikud.

Osale küsitlusel ja võida auhindu!

KÜSK
Kodanikuühiskonna
Sihtkapital

Hea vastaja!

Palun osalege Harku valla elanike kriisivalmiduse küsitluses! Urime elanike, leibkondade ja kogukonna kriisivalmidust Harku valla piirkonna asumites. Teie vastus on oluline, et teha koduvalla elukeskkonda ja kriisivalmidust paremaks.

Soovime välja selgitada Harku valla elanike kriisivalmiduse ja selle parendamise võimalused ning selle põhjal koostada kogukonnapõhise kava kriisivalmiduse töstmiseks.

Küsitluses ei koguta vastajat identifitseerivaid andmeid. Kasutame tulemusi anonüümselt ja üldistatult, esile võidakse tuua positiivseid näiteid ja häid kogemusi, kui vastajana olete seda jaganud. Vastuste koondtulemusi hoitakse EUSurvey serveris ning töödeldakse vaid selleks vajalikus mahu.

Küsitluse koostajad ning läbiviijad on Harku vald, Harku Elanikkonnakaitse Selts ning CESERE SelgeSiht. Uuringu kontaktisik: Raul Savimaa, raul.savimaa@cesere.eu.

1 Ohu tajumine

1.1 Kas ja kui sageli olete viimase 2 aasta jooksul mõelnud, et Teie pere ja kodu võib sattuda tõsisesse hädaolukorda?

- 1. Ei ole kordagi
- 2. Korra või kaks
- 3. Sagedamini
- 4. Raske öelda

1.2 Millisele hädaolukorrale olete mõelnud?

- 1. Tulekahju, plahvatus või varing
- 2. Raskete tagajärgedega torm
- 3. Üleujutus tiheasustuselal
- 4. Õnnetus või leke lähedal asuvas tööstusettevõttes
- 5. Erakordselt külm ilm
- 6. Erakordselt kuum ilm
- 7. Looduskatastroof
- 8. Elutähtsate teenuste katkestus üle 48h (nt elektri-, vee-, kütte- või sidekatkestus)
- 9. Autoavarii, avarii liikluses
- 10. Kuritegevus, vargus
- 11. Metsa- ja maastikutulekahju
- 12. Võõrriigi relvastatud rünnak, sõda
- 13. Majanduslikud probleemid
- 14. Lennuõnnetus
- 15. Enda/lähedaste haigestumine, vigastused
- 16. Raske öelda
- 17. Rünnak avalikus kohas, terror

1.3 Millised teenused on Teie jaoks elutähtsad? (Elutähtsad teenused on teenused, mille katkemine ohustab vahetult inimese elu või tervist või millel on suur mõju ühiskonna toimimisele). Palun märkige kõik sobivad.

- 1. Elektriga varustatus
- 2. Raadio ja televisiooni toimimine
- 3. Maagaasiga varustatus
- 4. Vedelkütusega varustatus (nt tanklate töö)
- 5. Teede sõidetavuse tagamine
- 6. Päästeteenuse tavapärase toimimine
- 7. Politseiteenuse tavapärase toimimine
- 8. Mobiiltelefoni teenuse toimimine

- 9. Andmesideteenuse toimimine
- 10. Elektroonilise isikutuvastamise ja digitaalse allkirjastamise tagamine
- 11. Makseteenuse toimimine, pangakaardiga või telefoniga e-maksete tegemise võimalikkus
- 12. Veega varustamine ja kanalisatsioon
- 13. Vältimatu arstiabi tavapärane kättesaadavus
- 14. Ühistranspordi toimimine
- 15. Sotsiaalkindlustuse ja hoolekande toimimine
- 16. Postiteenuse toimimine

1.4 Millist hädaolukorda peate kõige tõenäolisemaks oma piirkonnas/kogukonnas?

- üleujutus
- tormituul
- lumetorm
- merereostus
- metsatulekahju
- tööstusõnnetus, nt mürgised kemikaalid
- epideemia
- küberrünnak
- muu

2 Teadlikkus kogukonna/piirkonna ressurssidest

2.1 Kuivõrd teadlik olete olukorrast ja võimalustest Harku vallas? Kas teate ...

	Jah, tean	Jah, mõnevõrra	Üldiselt mitte	Ei tea
... milliseid puhta joogivee allikaid leidub piirkonnas?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... kus on mahajäetud talud piirkonnas ja nende joogiveekaevud?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad ning milline on nende läbitavus erinevatel aastaaegadel?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... kas teate inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakujate vahel?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2 Kas teate, kui palju on Teie kogukonnas väljaõppe saanud või oskustega inimesi?

	Jah, enamvähem tean, kelle poole pöörduda	Eriti mitte	Ei tea
esmaabi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

pääste	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kriisikommunikatsioon	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
vaimse tervise abi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
looduses ja kriisiolukorras toimetulek ja ellujäämine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
teehooldus-, lumekoristus jm võimekus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.3. Kestlikkuse tagamine ja kriisideks valmisolek

3.1 Mida järgnevast olete viimase 2 aasta jooksul teinud pere iseseisva toimetuleku võime suurendamiseks võimalikus hädaolukorras?

- 1. Olen mõelnud võimalusele vajadusel elada 7 päeva mõnes teises piirkonnas
- 2. Olen tutvunud hädaolukorra käitumisjuhendiga ja/või osalenud õppustel
- 3. Olen rääkinud oma kogukonna inimestega koostööst hädaolukorrast, ühistest varudest, vahenditest või olulistest oskustest
- 4. Raske öelda

3.2 Kas Teie või teised pereliikmed on teinud veel midagi hädaolukorras toimetuleku kindlustamiseks?

- 1. Hinnanud, kui kaua saate hakkama toidu vm esmatarbe ostuvõimaluseta
- 2. Hinnanud, kui kaua saate hakkama elektri-, vee-, kütte- või sidevarustuseta
- 3. Olete soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks
- 4. Hinnanud elamu kõrgust üle merepinna või kaugust veekogust
- 5. Kontrollinud koduste hädaolukorra-toiduvarude ajakohasust/kehtivust
- 6. Hinnanud ja otsinud infot võimalikest riskidest oma kodukandis
- 7. Hinnanud ohtliku ettevõtte kaugust oma töö- või elukohast
- 8. Harjutanud kodus hädaolukorras tegutsemist
- 9. Ei ole midagi teinud

3.3 Kas Teie leibkonnas on liikmeid, kel on liikumisraskused ja/või vajalik on täiendav abi?

- 1. Liikumisvõimekus tavapärane, täiendav abi ja eritransport ei ole reeglina vajalik
- 2. On liikumisraskused, aga tuleme toime omal jõul
- 3. On liikumisraskused, kriisiolukorras vajame täiendavat abi
- 4. On liikumisraskused, kriisiolukorras vajame täiendavat abi ja eritransporti

3.4 Kas ja kui kaua tuleb Teie leibkond antud elutähtsa teenuse katkestuse korral ilma kõrvalise abita iseseisvalt toime? Hinnangu andmiseks palun täitke alljärgnev tabel.

	Ei kasuta antud teenust	Ei tule ilma kõrvalise abita toime	Kuni 24 tundi	Kuni 48 tundi	3-6 päeva	7 päeva
Elektriga varustatus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Maagaasiga varustatus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vedelkütustega varustatus	<input type="radio"/>					
Teede sõidetavus	<input type="radio"/>					
Tavatelefoniside	<input type="radio"/>					
Mobiilsideteenus	<input type="radio"/>					
Andmesideteenus	<input type="radio"/>					
Elektroniline tuvastamine ja allkirjastamine	<input type="radio"/>					
Vältimatu arstiabi	<input type="radio"/>					
Makseteenus	<input type="radio"/>					
Sularaharinglus	<input type="radio"/>					
Vesi ja kanalisatsioon	<input type="radio"/>					

3.5 Mõeldes oma peamisele elukohale - millised vahendid ja varud on Teil täna kodus olemas, et iseseisvalt 7 päeva hakkama saada?

- 1. Esmaabitarbed (nt valuvaigisti, söetablett, plaastrid, vahendid põletushaava hooldamiseks)
- 2. Hügieenivahendid (nt niisutatud puhastuslapid vms)
- 3. Bensiin
- 4. Elektrigeneraator
- 5. Toiduvaru hästi säilivatest toiduainetest (nt kuivtoit ja konservid, köögiviljad, hoidised jms)
- 6. Sularaha
- 7. Tikud, tulelätmise vahendid
- 8. Küünlad
- 9. Puukütte pliit, balloonigaasi pliit, grill või priimus toidu valmistamiseks
- 10. Aku- või patareitoitega raadio
- 11. Akupank, päikesepatarei, autolaadija või generaator
- 12. Krooniliste haiguste hädavajalikud ravimid
- 13. Tahkeküttega soojusallikas (nt. ahi, pliit, kamin)
- 14. Mahutid joogivee varumiseks (hinnanguliselt 20 l pereliikme kohta)
- 15. Ligipääs kaevule või muule joogivee allikale kodu lähiümbruses

3.6 Kas Teie perel on teine eluase või suvekodu, kus on võimalik ka talvel elada?

- 1. Ei ole
- 2. Jah on, see asub peamisest elukohast kuni 100 km kaugusel
- 3. Jah on, see asub peamisest elukohast kaugemal kui 100 km

3.7 Milliseid probleeme on Teil esinenud hädaolukorra puhul toimetulekuks vajalike vahendite ja varude soetamisel?

- 1. Majanduslik olukord
- 2. Teadmiste puudumine

- 3. Puudub hoiustamiskoht
- 4. Reaalsete hädaolukordade puudumine
- 5. Muu

3.8 Kas Teil on lemmikloomi?

- Jah
- Ei

3.9 Kas Teil on kriisivaru (toit jm vajaminev) 7 päevaks oma lemmikloomadele?

- Jah, valmis
- Jah, leiame midagi
- Ei

3.10 Kas olete valmis evakueeruma oma lemmikloomadega?

- Jah, olemas varustus (reisipuur, rihm jms) ja vahendid
- Kombineerime mingi lahenduse, et kaasa võtta
- Saame kaasa võtta osa lemmikloomi, ent mitte kõiki
- Ei

3.11 Kuidas hindate oma kogukonnaseltsi/korterühistu võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks ennetuse ja teavituse kaudu

	Jah, toimub	Jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud	Ei	Ei tea
Elanikkonna nõustamine kogukonna üldise turvalisuse tagamisel (tuleohutus, varguskindlus jms)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elanikkonna nõustamine kriisivarude kogumisel ja haldamisel (milliseid toiduaineid ja esmatarbekaupu soetada, kuidas säilitada)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elanikkonna nõustamine toimepidevuse tagamisel (nt kuidas kasutada välipliiti, generaatorit, akupanka)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Elanikkonna nõustamine evakuatsiooniks valmisolekul (kaasavõtmise pagas, olulised teavitused jne)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.12 Kuidas hindate oma kogukonnaseltsi võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks vahetu tegevuse kaudu

	Jah, toimub	Jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud	Ei	Ei tea
Kogukonna/asumi turvalisuse igapäevane toetamine seltsi /seltsingu poolt (naabrivalve, turvapatrullimine, keskkonnapatrull, vabalt uitavatest lemmikloomadest teavitamine kogukonnas vms)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ühise kriisivaru loomine ja haldamine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toimepidevuslahenduste haldamine (telgid, välipliidid, generaatorid, akupangad, majutusvõimalused)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Varjumis- ja evakuatsioonikohtade haldamine ja/või korraldamine ning protsessi toetamine)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.13 Millist abi ootate kohalikul omavalitsuselt?

3.14 Millist abi ootate kogukonnalt?

3.15 Kas olete hädaolukorra puhul valmis vabatahtlikuna omavalitsusele/kogukonnale appi tulema?

- Jah
 Ei

3.17 Milliseid tehnilisi vahendeid saate pakkuda hädaolukorra puhul?

3.18 Kas Teil on salvkaev?

- Jah
 Ei

4 Kommunikatsioon ja koostöö

4.1 Kas olete saanud kriisialast teavet järgmiste kanalite kaudu:

	Jah, kasutatakse sageli	Jah, kasutatakse harva	Ei kasutata või ei ole	Ei tea
Valla veebileht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Valla, küla, kogukonna, kogukonnaseltsi või korteriühistu e-posti list, uudiskirjad e-maili teel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kogukonna või korteriühistu Facebook grupp või seltsi/seltsingu veebileht või Facebook leht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Teadetetahtlvid asumis/piirkonnas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trükitud ajakiri/ajaleht või artiklid KOV/piirkonna lehes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Trükitud marerjali jagamine postkastidesse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Päästeameti veebileht, kriis.ee veebileht	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kriisivalmiduse jm grupid või muud lehed Facebookis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Muu meedialahendus	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.2 Kas soovite siin jagada oma head kogemust, näiteid või soovitusi teistele (kas anonüümselt või lisades oma e-posti vm kontaktandmed) või veel midagi lisada kriisivalmiduse teemal?

5 Iseloomustavad andmed

Palun kirjeldage lühidalt ennast ja oma leibkonda iseloomustavat

* 5.1 Millises asulas, külas või piirkonnas elate?

- Adra küla
- Harku alevik
- Harkujärve küla
- Humala küla
- Ilmandu küla
- Kumna küla
- Kütke küla
- Laabi küla
- Liikva küla
- Meriküla
- Muraste küla
- Naage küla
- Rannamõisa küla
- Sõrve küla
- Suurupi küla
- Tabasalu alevik
- Tiskre küla
- Türisalu küla
- Tutermaa küla
- Vääna-Jõesuu küla
- Vääna küla
- Vahi küla
- Vaila küla
- Viti küla

5.2 Eluaseme tüüp

- 1. Kortermaja

- 2. Eramaja
- 3. Paarismaja
- 4. Ridaelamu
- 5. Muu

5.3 Leibkonna suurus

- 1-liikmeline
- 2-liikmeline
- 3-liikmeline
- 4-liikmeline
- 5- või enama liikmeline

5.4 Isikute arv leibkonnas, kes vajavad eraldi hoolitsust (väikelapsed, kooliealised lapsed, eakad, erivajadusega pereliikmed)

- Ei ole
- 1
- 2
- Rohkem kui 2

5.5 Kas soovite saada teavitust, kui küsitluse tulemused uuringus avaldatakse ("jah" korral avaneb lahter e-posti aadressi jaoks)?

- Jah, annan e-posti aadressi

Contact

[Contact Form](#)

Harku valla elanike kriisivalmidus 2024

Palun osalege Harku valla elanike kriisivalmiduse küsitluses! Uurime elanike, leibkondade ja kogukonna kriisivalmidust Harku valla piirkonna asumites. Teie vastus on oluline, et teha koduvalla elukeskkonda ja kriisivalmidust paremaks. Soovime välja selgitada Harku valla elanike kriisivalmiduse ja selle parendamise võimalused ning selle põhjal koostada kogukonnapõhise kava kriisivalmiduse tõstmiseks.

Küsitluses ei koguta vastajat identifitseerivaid andmeid välja arvatud juhul, kui vastaja on neid ise andnud. Tulemuste esitlemisel kasutame andmeid anonüümselt ja üldistatult, esile võidakse tuua positiivseid näiteid ja häid kogemusi, kui vastajana olete seda jaganud.

Küsitluse koostajad ning läbiviijad on Harku vald, Harku Elanikkonnakaitse Selts ning CESERE SelgeSiht. Uuringu kontaktisik: Raul Savimaa, cesere@selgesiht.ee.

Vastamisel palun täitke sobiv ruut (märkige X või värvige ära)

1 Ohu tajumine

1.1 Kas ja kui sageli olete viimase 2 aasta jooksul mõelnud, et Teie pere ja kodu võib sattuda tõsisesse hädaolukorda?

- Ei ole kordagi (*palun jätkake küsimusega 1.3*)
- Korra või kaks (*palun jätkake küsimusega 1.2*)
- Sagedamini (*palun jätkake küsimusega 1.2*)
- Raske öelda (*palun jätkake küsimusega 1.2*)

1.2 Kui olete viimase 2 aasta jooksul hädaolukorrale mõelnud, siis millisele hädaolukorrale olete mõelnud?

- 1. Tulekahju, plahvatus või varing
- 2. Raskete tagajärgedega torm
- 3. Üleujutus tiheasustusosalal
- 4. Õnnetus või leke lähedal asuvas tööstusettevõttes
- 5. Erakordselt külm ilm
- 6. Erakordselt kuum ilm
- 7. Looduskatastroof
- 8. Elutähtsate teenuste katkestus üle 48h (nt elektri-, vee-, kütte- või sidekatkestus)
- 9. Autoavarii, avarii liikluses
- 10. Kuritegevus, vargus
- 11. Metsa- ja maastikutulekahju
- 12. Võõrriigi relvastatud rünnak, sõda
- 13. Majanduslikud probleemid
- 14. Lennuõnnetus
- 15. Enda/lähedaste haigestumine, vigastused
- 16. Raske öelda
- 17. Rünnak avalikus kohas, terror

1.3 Millised teenused on Teie jaoks elutähtsad? (Elutähtsad teenused on teenused, mille katkemine ohustab vahetult inimese elu või tervist või millel on suur mõju ühiskonna toimimisele.)
Palun märkige kõik sobivad.

- 1. Elektriga varustatus
- 2. Raadio ja televisiooni toimimine
- 3. Maagaasiga varustatus
- 4. Vedelkütusega varustatus (nt tanklate töö)
- 5. Teede sõidetavuse tagamine
- 6. Päästeteenuse tavapärase toimimine
- 7. Politseiteenuse tavapärase toimimine
- 8. Mobiiltelefoni teenuse toimimine
- 9. Andmesideteenuse toimimine
- 10. Elektroonilise isikutuvastamise ja digitaalse allkirjastamise tagamine
- 11. Makseteenuse tagamine, pangakaardiga või telefoniga e-maksete tegemise võimalikkus
- 12. Veega varustamine ja kanalisatsioon
- 13. Välimatu arstiabi tavapärase kättesaadavus
- 14. Ühistranspordi toimimine
- 15. Sotsiaalkindlustuse ja hoolekande toimimine
- 16. Postiteenuse toimimine

1.4 Millist hädaolukorda peate kõige tõenäolisemaks oma piirkonnas/kogukonnas?

- üleujutus
- tormituul
- lumetorm
- merereostus
- metsatulekahju
- tööstusõnnetus, nt mürgised kemikaalid
- epideemia
- küberrünnak
- muu

2 Teadlikkus kogukonna/piirkonna probleemidest ja ressurssidest

2.1 Kuivõrd teadlik olete olukorrast ja võimalustest Harku vallas?

Kas teate ...

	Jah, tean	Jah, mõnevõrra	Üldiselt mitte	Ei tea
... milliseid puhta joogivee allikaid leidub piirkonnas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... kus on mahajäetud talud piirkonnas ja nende joogiveekaevud?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... millised on ohtlikud ettevõtted piirkonnas, kus need asuvad, milliseid potentsiaalseid ohtusid kujutavad ja millised on nende mõjupiirkonnad?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... millises seisukorras on piirkonna teedevõrk, sh suunaviidad ning milline on nende läbitavus erinevatel aastaaegadel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... kas teate inimesi, kes tunnevad piirkonna metsateid ning marja- ja seenekohti?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... millises piirkonnas on ebapiisav mobiililevi ning millised on erinevused sideteenuste pakkujate vahel?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.2 Kas teate, kui palju on Teie kogukonnas väljaõppe saanud või oskustega inimesi?

	Jah, enam vähem tean, kelle poole pöörduda	Eriti mitte	Ei tea
esmaabi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pääste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
kriisikommunikatsioon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vaimse tervise abi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
looduses ja kriisiolukorras toimetulek ja ellujäämine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
teehoidus-, lumekoristus jm võimekus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Kestlikkuse tagamine ja kriisideks valmisolek

3.1 Mida järgnevast olete viimase 2 aasta jooksul teinud pere iseseisva toimetuleku võime suurendamiseks võimalikkus hädaolukorras?

- 1. Olen mõelnud võimalusele vajadusel elada 7 päeva mõnes teises piirkonnas
- 2. Olen tutvunud hädaolukorra käitumisjuhendiga ja/või osalenud õppustel
- 3. Olen rääkinud oma kogukonna inimestega koostööst hädaolukorrast, ühistest varudest, vahenditest või olulistest oskustest
- 4. Raske öelda

3.2 Kas Teie või teised pereliikmed on teinud veel ettevalmistusi hädaolukorras toimetuleku kindlustamiseks?

- 1. Hinnanud, kui kaua saate hakkama toidu vm esmatarbe ostuvõimaluseta
- 2. Hinnanud, kui kaua saate hakkama elektri-, vee-, kütte- või sidevarustuseta
- 3. Olete soetanud varusid hädaolukorras toimetulekuks
- 4. Hinnanud elamu kõrgust üle merepinna või kaugust veekogust
- 5. Kontrollinud koduste hädaolukorra-toiduvarude ajakohasust/kehtivust
- 6. Hinnanud ja otsinud infot võimalikest riskidest oma kodukandis
- 7. Hinnanud ohtliku ettevõtte kaugust oma töö- või elukohast
- 8. Harjutanud kodus hädaolukorras tegutsemist
- 9. Ei ole midagi teinud

3.3 Kas Teie leibkonnas on liikmeid, kel on liikumisraskused ja/või vajalik on täiendav abi?

- 1. Liikumisvõimekus tavapärane, täiendav abi ja eritransport ei ole reeglina vajalik
- 2. On liikumisraskused, aga tuleme toime omal jõul
- 3. On liikumisraskused, kriisiolukorras vajame täiendavat abi
- 4. On liikumisraskused, kriisiolukorras vajame täiendavat abi ja eritransporti

3.4 Kas ja kui kaua tuleb Teie leibkond antud elutähtsa teenuse katkestuse korral ilma kõrvalise abita iseseisvalt toime?

Hinnangu andmiseks palun täitke alljärgnev tabel.

	Ei kasuta antud teenust	Ei tule ilma kõrvalise abita toime	Kuni 24 tundi	Kuni 48 tundi	3-6 päeva	7 päeva
Elektriga varustatus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maagaasiga varustatus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedelkütustega varustatus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teede sõidetavus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tavatelefoniside	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mobiilsideteenus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andmesideteenus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrooniline tuvastamine ja allkirjastamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vältimatu arstiabi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Makseteenus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sularaharinglus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vesi ja kanalisatsioon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.5 Mõeldes oma peamisele elukohale - millised vahendid ja varud on Teil täna kodus olemas, et iseseisvalt 7 päeva hakkama saada?

- 1. Esmaabitarbed (nt valuvaigisti, söetablett, plaastrid, vahendid põletushaava hooldamiseks)
- 2. Hügieenivahendid (nt niisutatud puhastuslapid vms)
- 3. Bensiin
- 4. Elektrigeneraator
- 5. Toiduvaru hästi säilivatest toiduainetest (nt kuivtoit ja konservid, köögiviljad, hoidised jms)
- 6. Sularaha
- 7. Tikud, tulelätmise vahendid
- 8. Küünlad
- 9. Puukütte pliit, balloonigaasi pliit, grill või priimus toidu valmistamiseks
- 10. Aku- või patareitoitega raadio
- 11. Akupank, päikesepatarei, autolaadija või generaator
- 12. Krooniliste haiguste hädavajalikud ravimid
- 13. Tahkeküttega soojusallikas (nt. ahi, pliit, kamin)
- 14. Mahutid joogivee varumiseks (hinnanguliselt 20 l pereliikme kohta)
- 15. Ligipääs kaevule või muule joogivee allikale kodu lähiümbruses

3.6 Kas Teie perel on teine eluase või suvekodu, kus on võimalik ka talvel elada?

- 1. Ei ole
- 2. Jah on, see asub peamisest elukohast kuni 100 km kaugusel
- 3. Jah on, see asub peamisest elukohast kaugemal kui 100 km

3.7 Milliseid probleeme on Teil esinenud hädaolukorra puhul toimetulekuks vajalike vahendite ja varude soetamisel?

- 1. Majanduslik olukord
- 2. Teadmiste puudumine
- 3. Puudub hoiustamiskoht
- 4. Reaalsete hädaolukordade puudumine
- 5. Muu

3.8 Kas Teil on lemmikloomi?

- Jah
- Ei

3.9 Kas Teil on kriisivaru (toit jm vajaminev) 7 päevaks oma lemmikloomadele?

- Jah, valmis
- Jah, leiame midagi
- Ei

3.10 Kas olete valmis evakueeruma oma lemmikloomadega?

- Jah, olemas varustus (reisipuur, rihm jms) ja vahendid
- Kombineerime mingi lahenduse, et kaasa võtta
- Saame kaasa võtta osa lemmikloomi, ent mitte kõiki
- Ei

3.11 Kuidas hindate oma kogukonnaseltsi/korteriühistu võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks ennetuse ja teavituse kaudu

	Jah, toimub	Jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud	Ei	Ei tea
Elanikkonna nõustamine kogukonna üldise turvalisuse tagamisel (tuleohutus, varguskindlus jms)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elanikkonna nõustamine kriisivarude kogumisel ja haldamisel (milliseid toiduaineid ja esmatarbekaupu soetada, kuidas säilitada)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elanikkonna nõustamine toimepidevuse tagamisel (nt kuidas kasutada välipliiti, generaatorit, akupanka)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elanikkonna nõustamine evakuatsiooniks valmisolekul (kaasavõtmise pagas, olulised teavitused jne)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.12 Kuidas hindate oma kogukonnaseltsi võimekust kriisisündmuste lahendamise toetamiseks vahetu tegevuse kaudu

Kogukonna/asumi turvalisuse igapäevane toetamine seltsi /seltsingu poolt (naabrivalve, turvapatrullimine, keskkonnapatrull, vabalt uitavatest lemmikloomadest teavitamine kogukonnas vms)	Jah, toimub	Jah, on võimekus, aga ei ole rakendatud	Ei	Ei tea
Ühise kriisivaru loomine ja haldamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Toimepidevuslahenduste haldamine (telgid, välipliidid, generaatorid, akupangad, majutusvõimalused)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Varjumis- ja evakuatsioonikohtade haldamine ja/või korraldamine ning protsessi toetamine)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.13 Millist abi ootate kohalikult omavalitsuselt?

3.14 Millist abi ootate kogukonnalt?

3.15 Kas olete hädaolukorra puhul valmis vabatahtlikuna omavalitsusele/kogukonnale appi tulema?

- Jah
 Ei

3.16 Kui vastasite eelmisele küsimusele „jah“, siis palun kirjutage allolevasse lahtrisse oma nimi ja kontaktandmed, et saaksime Teiega vajadusel ühendust võtta.

3.17 Milliseid tehnilisi vahendeid saate pakkuda hädaolukorra puhul?

3.18 Kas Teil on salvkaev?

- Jah
 Ei

4 Kommunikatsioon ja koostöö

4.1 Kas olete saanud kriisialast teavet järgmiste kanalite kaudu:

	Jah, kasutatakse sageli	Jah, kasutatakse harva	Ei kasutata või ei ole	Ei tea
Valla veebileht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valla, küla, kogukonna, kogukonnaseltsi või korteriühistu e-posti list, uudiskirjad e-maili teel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kogukonna või korteriühistu Facebook grupp või seltsi/seltsingu veebileht või Facebook leht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Teadetetahtlid asumis/piirkonnas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trükitud ajakiri/ajaleht või artiklid KOV/piirkonna lehes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trükitud marerjali jagamine postkastidesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Päästeameti veebileht, kriis.ee veebileht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kriisivalmiduse jm grupid või muud lehed Facebookis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muu meedialahendus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Kas soovite siin jagada oma head kogemust, näiteid või soovitusi teistele (kas anonüümselt või lisades oma e-posti vm kontaktandmed) või veel midagi lisada kriisivalmiduse teemal?

5. Iseloomustavad andmed

Palun kirjeldage lühidalt ennast ja oma leibkonda iseloomustavat

5.1 Millises asulas, külas või piirkonnas elate?

- Adra küla
- Harku alevik
- Harkujärve küla
- Humala küla
- Ilmandu küla
- Kumna küla
- Kütke küla
- Laabi küla
- Liikva küla
- Meriküla
- Muraste küla
- Naage küla
- Rannamõisa küla
- Sõrve küla
- Suurupi küla
- Tabasalu alevik
- Tiskre küla
- Türisalu küla
- Tutermaa küla
- Vääna-Jõesuu küla
- Vääna küla
- Vahi küla
- Vaila küla
- Viti küla

5.2 Eluaseme tüüp

- 1. Kortermaja
- 2. Eramaja
- 3. Paarismaja
- 4. Ridaelamu
- 5. Muu

5.3 Leibkonna suurus

- 1-liikmeline
- 2-liikmeline
- 3-liikmeline
- 4-liikmeline
- 5- või enama liikmeline

5.4 Isikute arv leibkonnas, kes vajavad eraldi hoolitsust (väikelapsed, kooliealised lapsed, eakad, erivajadusega pereliikmed)

- Ei ole
- 1
- 2
- Rohkem kui 2

5.5 Kas soovite saada teavitust, kui küsitluse tulemused uuringus avaldatakse?

- Jah, annan e-posti aadressi

5.6 Kui vastasite eelmisele küsimusele „jah“, siis palun kirjutage allolevasse lahtrisse oma e-posti aadress.

Aitäh vastamise eest!

Koondtulemustest teavitatakse kogukondi ning infot saate küsida ka Harku Elanikkonnakaitse Seltsilt või CESERE SelgeSiht (e-post cesere@selgesiht.ee).

Crisis Preparedness of the Residents of Harku Municipality

Summary

The current study focuses on examining the crisis preparedness of the residents of Harku municipality in Estonia. In earlier years, the preparation for crises in Estonia has mainly focused on coping with local industrial or natural disasters. The changed security situation, global COVID-19 pandemic, climate changes, and potential security threats have led to a period of long-term poly-crises, and the risk of the occurrence of additional short-term crises is still present. Preparedness for potential disruptions of critical services and for emergencies is important for all municipalities and residents. The municipality of Harku with its 18 000 inhabitants is located in the western part of Harju County in Northern Estonia. There are 2 small boroughs and 22 villages in the municipality.

In 2024, an online survey was conducted by CESERE on the request of Harku municipality and Harku Civil Protection Society. The study focused on threat perception, awareness of available resources and possible threats, crisis preparedness and sustainability, and communication and cooperation with the community and local government.

A large proportion of the respondents had already thought about the possible emergence of a serious threat. The threats that the respondents had thought about the most were an armed attack of a foreign country or a war; an interruption of vital services for more than 48 hours; a fire, an explosion or a collapse. The respondents considered windstorms and blizzards to be the most likely local emergencies. The main vital services for the residents of Harku municipality are the supply of electricity, functioning of the mobile phone service, the supply of water and collection of sewage, the availability of emergency medical care, and functioning of the rescue service.

Half of the respondents had familiarized themselves with the code of conduct for crisis situations and/or participated in an emergency drill. However, several respondents stated that they wanted more specific information. Two-thirds of the respondents have acquired supplies to cope with an emergency, and estimated how long they could manage without the possibility of buying food and basic necessities, and without electricity, water, heating or communication equipment. Almost everyone has first aid supplies, many have also food supplies. The respondents' awareness of the threats and supporting resources in their living area varied; less than half of the respondents were able to store a sufficient water reserve. Half of the respondents have not acquired any supplies nor prepared in other ways.

Based on the research results and the theoretical and background materials discussed in the study, six suggestions were made on how to increase crisis preparedness of the residents of Harku municipality. The main suggestions were the following: organizing information and training days tailored to the needs of the specific location and region; involving community and village societies to increase capability; mapping the volunteers and their additional resources; promoting cooperation.

The research was carried out by CESERE, an independent centre for community and environmental sustainability and security research and education. More information and contacts: cesere@cesere.eu, <https://cesere.eu>.

Reference: Savimaa, R., 2024. *Harku valla elanike kriisivalmidus. Uuringuraport.* (Crisis Preparedness of the Residents of Harku Municipality). Tallinn: CESERE SelgeSiht OÜ. ISBN 978-9916-4-2539-8 (pdf). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12742427>.